

UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE

MÁSTER UNIVERSITARIO EN GÉNERO E IGUALDAD

PLAN DE TESIS

GÉNERO, CLASE Y DESIGUALDADES EN SALUD.

MÁS ALLÁ DE QUIÉN TIENE PEOR SALUD

TRABAJO FIN DE MÁSTER

ITINERARIO INVESTIGADOR

Alumna: Lucía Romero Hernes

Tutor: Enrique Martín Criado

Sevilla

Junio, 2023

MÁSTER UNIVERSITARIO EN GÉNERO E IGUALDAD

D. Enrique Martín Criado, como tutor de la alumna Lucía Romero Hernes

EXPONE

que una vez revisado el trabajo “Género, clase y desigualdades en salud. Más allá de quién tiene peor salud”, da su autorización para que se presente para su defensa ante el tribunal del Máster de Género e Igualdad en la convocatoria de junio del curso 2022/2023.

Y para que conste y surta los efectos pertinentes, expido el presente documento con el visto bueno en Sevilla , a 13 de junio de 2023.

RESUMEN

Este proyecto de investigación está diseñado a modo de plan de tesis doctoral cuya ejecución está prevista a lo largo de los próximos años en el marco del programa de doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad Pablo de Olavide. Su finalidad es profundizar en la comprensión de la relación entre el género y la salud desde una perspectiva feminista e interseccional que coloque en el centro del análisis, junto al género, la clase social. La población a estudiar será aquella situada entre los 50 y los 60 años y se intentarán comprender aspectos tanto cuantitativos como cualitativos. Es decir, en primer lugar se describirán y cuantificarán las relaciones entre variables pero también, en segundo lugar, se analizarán otras cuestiones más relacionados con las experiencias en salud a lo largo de la vida, así como, en tercer lugar, las representaciones y significados sociales que se construyen colectivamente en torno a la salud. Para ello se propone un diseño metodológico mixto con tres paquetes de trabajo: el primero basado en el análisis estadístico de datos secundarios y el segundo y el tercero en técnicas cualitativas de investigación social (entrevistas en profundidad y grupos de discusión, respectivamente).

Palabras clave: género, clase social, desigualdades en salud, sociología de la salud

ABSTRACT

This research project is designed as a doctoral thesis plan to be executed over the next few years within the doctorate program in Social Sciences at the Universidad Pablo de Olavide. Its aim is to deepen the understanding of the relationship between gender and health from a feminist and intersectional perspective that places the social class, along with the gender, in the analysis' core. The group age that will be studied is the one situated between 50 and 60 years of age and both quantitative and qualitative dimensions will be considered. This means that firstly, relationships between variables will be described and quantified, but secondly, aspects related to health experiences throughout the life course will also be analysed, as well as, thirdly, the social representations collectively built about health. To this end, a mixed methods approach with three work packages is proposed. The first one is based on the statistical analysis of secondary data whilst the second and third packages are based on qualitative techniques which are, respectively, interviews and focus groups.

Key words: gender, social class, health inequalities, sociology of health

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN	1
1.1. Objeto de estudio	1
1.2. Perspectiva feminista	2
1.3. Conocimiento situado	3
1.4. Justificación	5
1.5. Preguntas de investigación	7
1.6. Objetivos	8
2. MARCO TEÓRICO	10
2.1. Salud	10
2.1.1. Concepto, paradigmas y dimensiones de la salud.....	10
2.1.2. Determinantes sociales de la salud	14
2.1.3. Sociología de la salud.....	16
2.1.4. De los factores individuales a una perspectiva social de la salud....	16
2.1. Teoría de la clase social como causa fundamental	17
2.2. Desigualdades de género	22
2.2.1. Sistema sexo-género, estereotipos y roles de género.....	22
2.3.2. División sexual del trabajo.	24
2.3.3. Desigualdad en el mercado de trabajo.	25
2.3.4. Cuidados y trabajo doméstico no remunerado.	27

2.4. Género y salud	29
2.4.1. Diferencias de género en salud	29
2.4.2. Desigualdades de género en investigación y atención médica.....	30
2.4.3. Trabajo no remunerado y salud	32
2.4.4. El género como causa (no fundamental) de la salud	32
2.4.5. Feminidad, masculinidad y salud	33
2.5. Perspectiva interseccional	35
2.6. La edad	39
2.7. Contextualización territorial	40
3. DISEÑO METODOLÓGICO	43
3.1. Paquete de Trabajo 1 (PT1). Análisis estadístico de datos secundarios	46
3.2. Paquetes de Trabajo 2 (PT2) y 3 (PT3). Estrategia cualitativa	49
3.2.1. Paquete de Trabajo 2 (PT2). Análisis sociológico del discurso producido mediante entrevistas en profundidad.	52
3.2.2. Paquete de Trabajo 3 (PT3). Análisis sociológico del discurso producido mediante grupos de discusión.....	53
4. PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA	54
5. REFLEXIONES FINALES	57
5.1. Aportaciones clave, limitaciones e implicaciones políticas	57
5.2. Agradecimientos	60
6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	61

1. INTRODUCCIÓN

1.1. Objeto de estudio

La salud es un fenómeno social, multidimensional, procesual y dinámico en el que encontramos aspectos físicos, mentales, relacionales, emocionales, económicos, ocupacionales, ambientales, etc., todos ellos en interrelación (Calderón, 2019). Además, son muchas las maneras de entenderla, con concepciones que van desde la salud como autopercepción hasta la medición de indicadores de muy diverso tipo. Cuenta también con multitud de definiciones e interpretaciones que realizan las personas y que varían considerablemente entre grupos sociales.

Tanto las concepciones como los resultados en salud dependen de multitud de factores de diferente naturaleza, pero sin duda es especialmente fuerte el efecto de los factores sociales o determinantes sociales de la salud (Caballero et al., 2012) cómo el género y la clase social, entre otros. Por ello, el objeto de estudio de este proyecto de investigación es la relación entre el género y la salud desde una perspectiva interseccional que coloque en el centro del análisis, junto al género, a la clase social.

La población a estudiar será aquella situada entre los 50 y 60 años y residente en España para la primera parte del proyecto y en Andalucía para la segunda y tercera parte. Se tratarán de comprender las diferencias de género tanto cuantitativas como cualitativas, siempre en relación a la clase social. Esto es, nos interesa describir y cuantificar las relaciones entre variables pero también otros aspectos más relacionados con las experiencias en salud a lo largo de la vida y con las representaciones y significados sociales que se construyen colectivamente en torno a la salud. En este sentido, no nos interesa entrar en el debate de qué género tiene mejor o peor salud, sino superarlo e intentar comprender con la mayor profundidad posible la relación entre estas variables, es decir, qué implica para la salud ser mujer u hombre, siempre desde una perspectiva no solo de género sino también de clase e interseccional.

1.2. Perspectiva feminista

La perspectiva feminista aparece de forma transversal en este proyecto de investigación y en cada una de sus fases: desde la selección del objeto de estudio, pasando por el diseño metodológico y hasta la futura recolección e interpretación de los resultados. No se trata de que se apliquen métodos o técnicas feministas en sí mismas, sino que se hace un uso feminista de ellas, manteniendo una actitud crítica frente a las concepciones tradicionales sobre los géneros (Harding, 1987). Esta transversalidad de la perspectiva feminista implica que no basta con añadir mujeres a la investigación, aunque sin duda es el primer paso, prerequisite para cualquier otro. Debemos, por tanto, considerar en la investigación a las mujeres, a los hombres y a las diferencias entre ellos, haciéndonos preguntas y formulando objetivos que apelen directamente a la dimensión de género del fenómeno en cuestión – la salud en este caso. Igualmente, es necesario diseñar una aproximación metodológica con unos métodos, técnicas y muestras que nos permitan detectar y analizar las diferencias de género y tener en cuenta la interseccionalidad entre el género y otras variables.

Esto es importante porque las mujeres, igual que los hombres, no son un grupo homogéneo, sino que existen en diferentes grupos sociales según variables como la etnia o la clase social. Es decir, el género siempre existe dentro de otras categorías, así como dentro de estas otras existen también diferencias de género (Harding, 1987). Esto es, las experiencias, intereses y percepciones de las mujeres difieren según la clase social a la que pertenecen del mismo modo que entre las personas de una misma clase social podemos encontrar diferencias entre las experiencias, intereses y percepciones de mujeres y hombres.

Otra cuestión central de la perspectiva feminista es que pasa por comprender que lo masculino está tan determinado por el género como lo femenino, lejos de ser representaciones universales de lo humano (Harding, 1987). Es decir, no existe el hombre universal y la mujer como particularidad de esa universalidad. Por ello, aterrizando en la temática de la salud, este proyecto

se pretende distanciar de los estudios que convierten “género y salud” en sinónimo de “salud de las mujeres”. Más bien se pretende estudiar la salud de las personas prestando especial atención a las implicaciones que el género tiene para la salud de las mujeres y de los hombres.

También en oposición al androcentrismo de la ciencia tradicional la perspectiva feminista que este proyecto adopta cuestiona que las actividades importantes y dignas de estudio sean las que tradicionalmente han seleccionado los hombres, así como la imagen de las mujeres como víctimas y seres pasivos. Se trata, en cambio, de señalar el interés científico de las experiencias de las mujeres y de concebir a estas como seres sociales con la misma capacidad de agencia que los hombres (Harding, 1987). En este sentido, este proyecto realiza la definición del problema y del objeto de estudio teniendo en cuenta las experiencias de todas las personas implicadas dando la misma importancia a cada una de ellas, sean mujeres u hombres y sean de una clase social u otra.

Finalmente, la perspectiva feminista también conlleva una intencionalidad explícita relativa a la transformación de la realidad. Así, este proyecto pretende comprender mejor la salud de las mujeres y de los hombres de diferentes clases sociales para así impulsar el diseño de políticas sanitarias con perspectiva de clase y de género que potencien la salud de las mujeres y también de los hombres. En definitiva, se pretende colaborar con el trabajo feminista que realizan muchísimas personas en pos de una sociedad más igualitaria y libre, donde las personas, incluidas las mujeres y las personas con menos recursos, puedan llevar una vida plena en la que, entre otras cosas, puedan ver realizado completamente su derecho a la salud.

1.3. Conocimiento situado

A continuación se presenta un pequeño comentario para situar el conocimiento de la investigadora en el que se pretenden explicitar las presuposiciones, creencias y comportamientos de esta en torno al género para no ocultar como estas cuestiones, así como sus rasgos sociales, puedan haber influido en el proyecto de investigación. De este modo la investigadora deja de

ocupar una posición invisible y anónima imbuida de autoridad para convertirse en una persona real, inserta en un lugar y contexto sociohistórico determinado, con unos intereses y deseos particulares (Harding, 1987).

La motivación para realizar este comentario nace de la certeza de que las creencias de las personas que investigan moldean los proyectos, tanto si se trata de investigadores sexistas como si se trata de feministas. Lejos de la posición “objetivista” que esconde las creencias e intereses de quien investiga, la epistemología feminista y la perspectiva aquí seguida pretende incrementar la objetividad mediante la explicitación de estas (Harding, 1987). En definitiva, dado que la ideología de quien investiga no desaparece y no deja de influir por el hecho de no ser nombrada, el mejor ejercicio de honestidad y objetividad es precisamente dejarla expuesta al público.

Por todo ello, adopto momentáneamente la primera persona del singular para presentarme como una mujer de 26 años, blanca, nacida en Sevilla capital, donde siempre he vivido. Vengo de una familia trabajadora donde nunca he vivido problemas económicos por lo que he podido estudiar, gracias también a la Universidad Pública, lo que he querido. Incluso he podido dejar una carrera para posteriormente entrar en otra habiendo tenido el tiempo de maduración necesario para encontrar la que considero mi verdadera vocación: la sociología. También gracias a mi familia nunca me he visto obligada a supeditar mis estudios al trabajo remunerado y he disfrutado de pequeños privilegios que no deberían serlo como aprender inglés o viajar un poco.

Sin duda, mi acercamiento a la sociología, a las cuestiones de género y al máster en Género e Igualdad del que nace este proyecto es desde mi condición de activista feminista y desde mi rechazo a las desigualdades sociales de las que he sido consciente desde muy pequeña gracias a mi familia y a la educación pública que siempre he recibido. Para situarme es necesario recalcar que soy radicalmente de izquierda, antiautoritaria y amante y firme creyente de lo público, de lo colectivo y de la organización social autónoma como fuente de cambio social. Por otra parte, mi interés por los temas de salud proviene en gran parte de mi madre, que siendo médica y férrea defensora de la salud pública a la que todas las personas deberíamos tener derecho, me ha inculcado su visión de la salud como fenómeno no solo biológico sino también social.

En definitiva, creo que en mí se unen el amor por la ciencia social crítica y la investigación, el feminismo y el deseo de una sanidad pública de calidad para todo el mundo. Es desde ahí desde donde construyo este proyecto de investigación, que lejos de ser ideológicamente neutral pretende avanzar en un conocimiento que reconozca y denuncie las desigualdades para intentar construir una sociedad más justa.

1.4. Justificación

Existen buenas razones para acercarnos a la salud como objeto de estudio desde las ciencias sociales y la más básica de todas es que los determinantes sociales de la salud, con su gran importancia, suponen una traducción de las desigualdades socioeconómicas en desigualdades en salud (Caballero et al., 2012). La principal función de la sociología de la salud no es otra que identificar y explicar estas desigualdades que se producen, entre otras razones, por cuestión de género y clase social. En este sentido, es importante abarcar la salud como un fenómeno social que no se puede explicar por factores individuales de riesgo o protección, sino a partir de las estructuras que llevan a las personas, a partir de constricciones tanto materiales como culturales, a estar expuestas a esos factores (Link, 2008).

Dado que las desigualdades sociales, lejos de ser erradicadas están por lo general aumentando a nivel global, es necesario seguir dando la importancia que merece a la influencia de la clase social en cualquier aspecto de la vida humana, incluida la salud. La clase social siempre se ha relacionado con la salud y lo sigue haciendo en todas partes del mundo: a peor nivel de clase social, peores resultados en salud, miremos los indicadores y los casos concretos que miremos (Gabe et al., 2004). De hecho, conforme más avanzamos en conocimiento y control de la enfermedad, más aumentan las desigualdades (Link, 2008). Todo esto implica que la clase social es una causa fundamental de la salud (Link y Phelan, 1995), como explicaremos posteriormente. Esto significa que es un factor que debemos colocar en el centro del análisis.

Por otra parte, las desigualdades de género tampoco han sido eliminadas, ni siquiera en sociedades como la española donde la igualdad formal está asegurada en la Constitución. Dado que el marco legal no ha sido suficiente para alcanzar una verdadera igualdad real y efectiva es necesario seguir analizando las cuestiones de género desde perspectivas feministas para promover la transformación de la sociedad patriarcal. Por ello, uno de los ámbitos de interés para el feminismo debe ser la salud, donde encontramos grandes diferencias de género (Gabe et al., 2004).

Por un lado, es lógico esperar que las mujeres tengan peor salud ya que la desigualdad de género también permea a este ámbito. Así, encontramos indicadores para los que los resultados femeninos son peores que los masculinos. Sin embargo, por otro lado, existen datos que nos informan sobre la mala salud de los hombres en relación a la de las mujeres. Este debate sobre quién tiene peor salud se repite frecuentemente pero la respuesta siempre depende de cómo entendamos y midamos la salud. Por ello, este proyecto considera que lo idóneo es ir más allá e intentar entender las diferencias de género, tanto cuantitativas como cualitativas en salud, atendiendo tanto a la materialización de las desigualdades de género en desigualdades de salud (Gabe et al., 2004) como a los mandatos de la feminidad y masculinidad hegemónica que pueden estar poniendo en peligro especialmente a la salud de los hombres (Courtenay, 2000). Por tanto, es necesaria una investigación como la aquí propuesta que reconozca la complejidad de la relación entre género y salud y que vaya más allá del hecho de que ser de determinado género sea un factor de riesgo de determinada enfermedad e intente explicar qué lleva a las personas a estar expuestas a determinados riesgos según, entre otras cuestiones, su género.

En definitiva, para estudiar la salud como fenómeno social es fundamental prestar atención a las diferencias y desigualdades tanto entre clases sociales como entre géneros.

Finalmente, dado que la edad es un factor que influye extraordinariamente en la salud, es necesario concretar la edad de la población que será estudiada. La selección del grupo de edad que va desde los 50 a los 60 años no es casual ya que se trata de una edad a la que se empieza a prestar más atención a las

cuestiones relativas a la salud porque pueden aparecer problemas con mayor frecuencia que en etapas previas. Además, las personas que tienen en la actualidad esa edad pertenecen a una generación muy amplia que, gracias a la longevidad que se alcanza en España, vivirán dentro de unos años una larga etapa de vejez. Se trata además de un grupo de edad que no ha recibido tanta atención científica como las personas mayores. Por todo ello, es importante comenzar a estudiar su salud ya y tener la información necesaria, con perspectiva de clase y de género, para empezar como sociedad a comprenderla y protegerla mediante las políticas sanitarias (también económicas y sociales) más adecuadas. No en vano, el cuidado de los problemas de salud que comienzan a aparecer en estas edades puede resultar fundamental para un buen estado de salud futuro.

A continuación, tras esta justificación de la selección del objeto de estudio y de la perspectiva desde la que se enmarca el proyecto, se exponen las preguntas de investigación y los objetivos propuestos. Seguidamente se presentará el marco teórico que fundamentará la investigación para posteriormente desarrollar la aproximación metodológica diseñada para llevarla a cabo. Después se comentará brevemente el plan de trabajo y finalmente se aportarán unas reflexiones finales a modo de conclusión.

1.5. Preguntas de investigación

La pregunta general de la investigación es: ¿Qué implica de cara a la salud ser mujer u hombre de 50-60 años de una determinada clase social?

Dada su amplitud es necesario dividirla en tres bloques de preguntas que son las que este proyecto tratará de abarcar. El primero se refiere a las relaciones entre variables, el segundo a las experiencias y vivencias personales y el tercero a las representaciones sociales construidas colectivamente. Nos preguntamos, por tanto:

1. ¿Qué relaciones existen entre género-clase y salud?

¿Cómo influye el género en la salud? ¿Cómo influye la clase en la salud? ¿Cómo influye en la salud ser de un género en una clase social determinada? ¿Qué otras variables influyen en la salud, según género y clase? ¿Cambia la relación entre variables con el tiempo?

2. ¿Cómo experimentan las personas de 50-60 años residentes en Andalucía su propia salud a lo largo de la vida, según su género y su clase?

¿Cómo experimentan su salud en relación a su momento vital? ¿Qué actitudes y prácticas mantienen al respecto? ¿Qué relación encuentran entre las trayectorias personales, laborales y familiares y la salud? ¿Difieren según género y clase social? ¿Qué relación existe entre estas experiencias y el género y la clase social a la que se pertenece?

3. ¿Qué representaciones sociales existen en torno a la salud en las personas de 50-60 años residentes en Andalucía según su género y clase?

¿Qué discursos existen en torno a la salud y la enfermedad entre las personas de 50 a 60 años en Andalucía? ¿Qué representaciones y significados sociales construyen al respecto? ¿Difieren según género y clase social? ¿Cómo influyen la feminidad y la masculinidad en los discursos sobre salud? ¿Qué ideas sobre la salud son percibidas como más legítimas por cada género y clase social?

1.6. Objetivos

La finalidad general de este proyecto de investigación es profundizar en la comprensión de la relación del género con la salud desde una perspectiva interseccional que entienda la clase como una causa fundamental y que trate de explicar no solo las diferencias de género cuantitativas sino también las cualitativas, prestando especial atención al estudio de los diferentes mecanismos que operan entre género-clase-salud. Así, se buscarán relaciones estadísticas entre estas variables y también un análisis más explicativo de, por un lado, las

experiencias de las personas respecto a la salud y, por el otro, las representaciones sociales de las personas acerca de la salud. A continuación se desgranar los tres objetivos generales (OG) propuestos y sus respectivos objetivos específicos (OE).

- OG 1: Analizar el efecto del género y de la clase social en la salud de las personas de 50-60 años residentes en España.

OE1.1. Estudiar el efecto del género en diferentes indicadores relativos a la salud de las personas de 50-60 años residentes en España.

OE1.2. Estudiar el efecto de la clase en diferentes indicadores relativos a la salud de las personas de 50-60 años residentes en España.

OE1.3. Estudiar el efecto conjunto del género y la clase en diferentes indicadores relativos a la salud de las personas de 50-60 años residentes en España.

OE1.4. Analizar el efecto de otras variables relevantes que puedan influir en diferentes indicadores relativos a la salud de las personas de 50-60 años residentes en España, según género y clase.

OE1.5. Incluir en la investigación el efecto del paso del tiempo a través de la edad, el periodo y la cohorte.

- OG 2: Analizar las experiencias en salud de las personas de 50-60 años residentes en Andalucía a lo largo de su vida, según género y clase social.

OE2.1. Revelar las experiencias y prácticas relacionadas con la salud y la enfermedad de las personas de 50-60 años residentes en Andalucía en relación a su momento vital, a su género y a su clase social.

OE2.2. Conocer cómo relacionan las personas de 50-60 años residentes en Andalucía sus trayectorias personales, laborales y familiares con su salud, según su género y clase social.

OE2.3. Poner en relación las experiencias, trayectorias y vivencias de salud y enfermedad de las personas de 50-60 años residentes en Andalucía con su género y clase social.

- OG 3: Analizar las representaciones sociales de las personas de 50 a 60 años residentes en Andalucía en torno a la salud en relación con el género y clase social de pertenencia.

OE3.1. Estudiar las representaciones y significados sociales de la salud y la enfermedad entre las personas de 50-60 años residentes en Andalucía, en relación a su género y clase social.

OE3.2. Identificar la influencia de los mandatos de la feminidad y la masculinidad hegemónica en los discursos sobre salud y enfermedad.

OE3.3. Conocer las percepciones e ideas sobre la salud concebidas como más legítimas por las personas de 50-60 años residentes en Andalucía según género y clase social.

2. MARCO TEÓRICO

Primeramente, cabe señalar que el marco teórico será completado durante todo el desarrollo de la tesis doctoral, especialmente durante el primer año, que será dedicado principalmente a la revisión sistemática de la literatura científica existente relativa al objeto de estudio. En cualquier caso, aquí se presenta el primer acercamiento al marco teórico, resultado de una primera revisión bibliográfica que, sin dejar de ser parcial, fundamenta teóricamente el proyecto de investigación propuesto.

2.1. Salud

2.1.1. Concepto, paradigmas y dimensiones de la salud

Si bien el preámbulo de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de 1946 ya definía la salud como “un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solo la ausencia de enfermedad”, la realidad es que hasta la década de 1970 el paradigma dominante acerca de la salud era el

biomédico, que se centraba en el aislamiento de virus y bacterias para el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades infecciosas (Gabe et al., 2004).

Esto cambia con la Conferencia de Alma-Ata en 1978, donde la OMS acepta que hay que pasar de una percepción de la salud basada en la erradicación de la enfermedad por medios puramente biomédicos a una visión que ponga el énfasis en los determinantes sociales y económicos de la salud, reconociendo la gravedad de las desigualdades en salud y remarcando la responsabilidad de los estados para garantizar la atención sanitaria de la ciudadanía, colocando en el centro el acceso a la atención primaria (Rodríguez-Casillas y Cruz-Maldonado, 2018). Posteriormente, en la Carta de Ottawa de 1986, la OMS incluye prerrequisitos para la salud como la paz, la educación, la vivienda, la alimentación, la renta, un ecosistema sostenible, la justicia social y la equidad. Todo esto supone, adicionalmente, una consolidación y una ampliación del derecho a la salud (Vélez-Arango, 2007).

Este enfoque holístico entiende las diferentes dimensiones de la salud como interdependientes e integradas, pero son muy diversos los modelos que se establecen acerca de cuántas y cuáles son esas dimensiones. Así, se puede hablar de salud física, mental, social, emocional, ambiental y ocupacional, como refleja la figura 1. Si bien este proyecto considera enfocarse principalmente en las dos primeras – física y mental-, se tendrán en cuenta el resto ya que en muchas ocasiones la separación es meramente teórica y sus líneas divisorias son muy difusas. En la práctica, también en la investigación, las dimensiones se influyen mutuamente y pueden llegar a hacerse indistinguibles unas de otras. Pese a ello, a continuación se expone una breve delimitación conceptual de cada una de ellas.

La salud física es la dimensión de la salud en la que tendemos a pensar inmediatamente al hablar de salud, pero esta se refiere al aspecto más directamente relacionado con el bienestar del cuerpo y el correcto funcionamiento del organismo a nivel biofísico.

En cambio, la salud mental hace referencia a cuestiones que no tienen por qué suponer una alteración física en el organismo. Definirla es una tarea compleja ya que, al igual que ocurre con la salud en general, no existe una

categoría homogénea y unificada sino que hay que situarse en un enfoque determinado (Restrepo y Jaramillo, 2012). Por ello, podemos apelar de nuevo a la Organización Mundial de la Salud (OMS) que la define como “un estado de bienestar en el cual cada individuo desarrolla su potencial, puede afrontar las tensiones de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y puede aportar algo a su comunidad.” Por tanto, al igual que en la definición general de salud, la OMS abre el concepto de salud mental para abarcar mucho más que la ausencia de enfermedades y trastornos mentales, aunque esta ausencia sería el primer paso en sociedades como la española, donde las prevalencias de depresión y ansiedad son muy elevadas (Cardila et al., 2015; Ruiz-Rodríguez et al., 2017).

Figura 1. Dimensiones de la salud y sus interrelaciones.

Fuente: elaboración propia.

La salud social, en cambio, se refiere a las relaciones sociales satisfactorias que se mantienen y desarrollan con otras personas. Por ello, podemos definirla en base a dos conceptos clave: el apoyo social y la soledad no deseada. El apoyo social implica la percepción de que somos querido/as por otras personas y de que formamos parte de redes de apoyo (Yanguas et al., 2020), es decir, que cuidamos y nos cuidan tanto emocional como

instrumentalmente. La soledad no deseada se define como la discrepancia entre las relaciones sociales que se desea tener y aquellas que se tienen atendiendo tanto a la cantidad – soledad social- como a la calidad – soledad emocional (Peplau y Perlman, 1982).

La salud emocional, por otra parte, es difícil de separar de la mental pero está más relacionada, de acuerdo con la OMS, con el estado de ánimo necesario para mantener un completo e integral estado de bienestar. Finalmente, la salud ambiental, relacional ya en su definición, estaría situada en la intersección entre salud y medioambiente e incluiría, siguiendo a la OMS, los factores físicos, químicos y biológicos del medio ambiente que influyen en la salud humana. Del mismo modo, la salud ocupacional se situaría en la intersección de la salud y el empleo.

Cabe resaltar de nuevo la importancia de las interrelaciones esquematizadas en la figura 1. Por ejemplo, la relación entre salud física y mental es clara, pues los problemas que aparecen en una de las dos áreas puede fácilmente trasladarse a la otra. Así, es frecuente que personas con enfermedades físicas graves desarrollen importantes trastornos mentales (Gil-Moncayo et al., 2008) como también es común que padecer alguna enfermedad mental, como una adicción a una sustancia tóxica, acabe derivando en problemas de salud física. En esta misma línea, también la salud social media a través del apoyo social y la soledad no deseada en muchos problemas de salud tanto mentales como físicos (Christiansen et al., 2021; Matthews et al., 2022) y viceversa: enfermedades físicas o mentales pueden a su vez condicionar los niveles de salud social, por ejemplo al recluir a la persona en su hogar o en el hospital. En definitiva, existen casi infinitas relaciones entre todas las dimensiones de la salud aquí consideradas.

Por tanto, desde esta perspectiva, estamos ante un concepto muy complejo que abarca aspectos diversos de diferentes dimensiones del ser humano, todos en permanente interrelación. De ahí la necesidad de comprender que, a la hora de estudiar la salud, es fundamental tener en cuenta que cada individuo (en función principalmente del grupo social al que pertenece) puede darle una mayor o menor importancia a cada uno de los ámbitos y definir e

interpretar la salud de forma diferente (Calderón, 2019). De ahí que una de las estrategias más usadas, al menos desde la sociología, sea la de entender la salud a través de la autopercepción de la salud, es decir, a través de la valoración que realizan las personas de su propia salud, definiendo esta en sus propios términos. Todo esto hace, por otra parte, que medir la salud de forma holística sea una tarea demasiado ardua y, en ocasiones, poco útil, ya que nos hace perder importantes matices. Por ello, podemos acercarnos a las diferentes dimensiones de la salud a través de diferentes indicadores, siempre parciales, relativos a la presencia de enfermedades, síntomas, etc.

2.1.2. Determinantes sociales de la salud

En consonancia con esta compleja pluridimensionalidad de la salud se han descrito también diversos modelos que intentan enumerar y explicar los distintos determinantes sociales de la salud (Caballero et al., 2012), factores sociales articulados con lo biológico y lo económico que llevan a diferentes grados de exposición o protección frente a la enfermedad (Rodríguez-Casillas y Cruz-Maldonado, 2018). Para estudiarlos y a partir de ellos intentar hacer frente a las desigualdades en salud, en 2005 la Organización Mundial de la Salud (OMS) crea la Comisión de los Determinantes Sociales de Salud (CDSS).

Esta comisión define los determinantes sociales de la salud como “las circunstancias en que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen, incluido el sistema de salud.” (CDSS, 2005), explicando a su vez que esas circunstancias dependen de la distribución de dinero, poder y recursos a nivel mundial, nacional y local, y por tanto, en última instancia también de las políticas que se llevan a cabo. Por tanto, los determinantes provendrían tanto del contexto socioeconómico y político como de la posición socioeconómica que se ocupa (clase social, género, ocupación, ingresos...) (Hernández et al., 2017) como puede observarse en la figura 2.

En resumen, los determinantes sociales de la salud serían los que, valga la redundancia, determinarían las oportunidades en salud que tienen los

individuos en función de su posición social y del contexto en el que se insertan. La importancia de los determinantes sociales de la salud reside, pues, en que a través de ellos se pueden explicar las desigualdades en salud, que son una traducción de las desigualdades en las condiciones de vida de los individuos (Caballero et al., 2012) y el objeto de estudio por excelencia de la sociología de la salud. En este sentido, la sociología, que es la disciplina desde la que se enmarca este proyecto, tendría como objetivo profundizar en la comprensión de las relaciones, mecanismos y manifestaciones de esos determinantes. Todo ello para explicar y, como ciencia social crítica, denunciar y no solo enunciar las desigualdades estructurales que hacen que la salud y la enfermedad estén desigual e injustamente distribuidas.

Figura 2. Marco conceptual de los determinantes sociales de la salud.

Fuente: Comisión de los Determinantes de la Salud (CDSS) de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

2.1.3. Sociología de la salud

La sociología de la salud, por tanto, estudia la relación de los factores sociales con la salud y las dimensiones sociológicas de la salud, la enfermedad, la sanidad, etc., partiendo de la base de que la forma de entender y experimentar la salud depende de cuestiones culturales, sociales e históricas, lo que convierte a la salud en un fenómeno social en sí mismo. La clave reside en que en la salud, como en el resto de ámbitos humanos, las personas actúan escogiendo entre sus opciones de comportamiento, opciones que están constreñidas por la realidad tanto material como cultural en la que se insertan el sujeto y sus comportamientos (Monaghan, 2015). Siguiendo esta lógica, las personas con menos constricciones y por tanto más opciones, serán las que mayores oportunidades posean para alcanzar y mantener un buen estado de salud (Gabe et al., 2004).

La importancia de los factores materiales es mayúscula, y la relación entre nivel de ingresos y salud, como veremos más adelante, está más que demostrada, pero igual de relevantes pueden resultar los culturales, como reflejan las normas de género que siguen cumpliendo mujeres y hombres en todas las sociedades. Por ello, este proyecto tendrá en cuenta ambos y se basará en que, frecuentemente, una misma característica suele tener componentes tanto materiales como culturales en constante interrelación. Así, una cuestión central que fundamenta este trabajo es que el género conlleva una posición en la estructura social asociado a determinados recursos materiales, pero también, en relación con ella, la asignación de una serie de normas y roles de género impuestos culturalmente.

2.1.4. De los factores individuales a una perspectiva social de la salud

La epidemiología, frecuentemente, pone en el foco en los factores de riesgo individuales no dotando de protagonismo a las cuestiones sociales y a los determinantes que parten de la estructura social. Esto es congruente con el

sistema de valores dominante moderno occidental donde existe una fuerte creencia de que el individuo tiene una gran capacidad para controlar su vida y donde lo que le ocurre es de su responsabilidad. De ahí el peso de los “hábitos saludables”, conductas entendidas como decisiones libres e individuales, como no fumar, comer sano o hacer ejercicio suficiente, con consecuencias directas en la salud. Bajo esta lógica, si no cumples con los hábitos saludables y enfermas, la causa está clara y la responsabilidad es tuya por haber decidido libremente no cuidarte. Esta aproximación tiene grandes consecuencias en la política sanitaria, que desde este enfoque tiende a enfatizar el cambio individual de conducta como gran solución a los problemas de salud (Monaghan, 2015).

Así, existe una tendencia a centrarse en la relación entre factores de riesgo específicos y enfermedades concretas, lo que dificulta una comprensión más profunda del proceso multidimensional y dinámico por el cual la posición social influye en la salud. Frente a ello, se propone una perspectiva centrada en cómo lo social moldea la salud, yendo más allá de los factores de riesgo individuales y específicos, una “*social shaping approach*” (Freese y Lutfey, 2011; Link, 2008). De este modo, los factores individuales deben ser socialmente contextualizados y hay que analizar qué es lo que lleva a las personas a estar, como ya explicaron Link y Phelan en 1995, en riesgo de exponerse a riesgos. Se trataría de comprender por qué determinadas personas acaban o no expuestas a determinados factores de riesgo o protección, lo que provocaría un giro en la política sanitaria: para reducir el riesgo no hay que apelar al cambio de conducta del individuo, sino actuar en aquellos factores más estructurales que son los que ponen a las personas “en riesgo de riesgos”.

2.1. Teoría de la clase social como causa fundamental

La posición en la estructura socioeconómica determina las oportunidades vitales que se tienen por lo que la clase social, entre otros factores, condiciona en gran medida los resultados en salud, enfermedad y mortalidad. La importancia de esta cuestión crece cuando se observa que estas desigualdades en salud persisten a lo largo del tiempo a pesar de los avances médicos y el desarrollo de

los estados del bienestar. Además, estas desigualdades entre clases existen tanto entre mujeres como entre hombres, en periodos históricos pasados y presentes y en todo el mundo (Gabe et al., 2004). En este sentido, existe un gradiente social para casi todas las causas de mortalidad y morbilidad, siendo las personas situadas en las posiciones más bajas las que mayor probabilidad tienen de muerte prematura, enfermedad y discapacidad (Monaghan, 2015).

Por tanto, la clase social no es solo uno de los grandes determinantes sociales de la salud, sino que más allá de ser un factor de riesgo o protección es una causa permanente y fundamental (Link y Phelan, 1995). Que la clase social sea una causa fundamental quiere decir que, a través del desigual reparto de recursos, la clase determina múltiples resultados en salud/enfermedad a través de múltiples mecanismos, es decir, que la relación entre clase social y salud se mantiene siempre en la misma dirección aunque cambien las enfermedades, los contextos y las relaciones específicas que materializan la desigualdad socioeconómica en desigualdad en salud (Freese y Lutfey, 2011; Phelan et al., 2010).

Es decir, pueden existir diversas maneras en las que determinadas cuestiones relativas a la salud dependen de la clase social, pero la relación inversa se mantiene. Por tanto, las transformaciones concretas en los determinantes de la salud no rompen la relación, sino que los mecanismos evolucionan para, en última instancia, seguir manteniendo la misma relación fundamental. Esta teoría va, por tanto, más allá de los factores de riesgo específicos y propone centrarse en por qué las personas llegan a estar expuestas a los riesgos y las condiciones sociales bajo las que esa exposición a riesgos se traduce en enfermedad (Freese y Lutfey, 2011; Link y Phelan, 1995).

Una cuestión clave a la hora de entender por qué la relación clase social-salud no ha desaparecido con el incremento del conocimiento médico y la tecnología es que estos no se distribuyen homogéneamente entre la población, sino de forma desigual entre los grupos sociales según los recursos que poseen -conocimiento, dinero, poder, prestigio, conexiones sociales...- Dado que esos avances médicos permiten evitar o controlar la enfermedad, las personas con

mayor acceso a ellos enfermarán menos y sus enfermedades llegarán a estadios menos graves (Link, 2008).

De esto se deriva una consecuencia importante: los factores sociales influyen más en el caso de enfermedades o causas de muerte más prevenibles, donde los recursos que se poseen y el acceso a los avances médicos juegan un papel clave. En cambio, en las enfermedades o causas de muerte sobre las que no se sabe mucho, los recursos que se poseen no tendrán una influencia tan fuerte. Por tanto, conforme avanzamos en la capacidad para controlar la enfermedad y la muerte y mientras siguen existiendo las desigualdades socioeconómicas, no solo no desaparecen las desigualdades en salud por cuestión de clase social sino que incluso aumentan (Freese y Lutfey, 2011; Link y Phelan, 1995).

Por tanto, uno de los elementos centrales de la teoría de la clase como causa fundamental es el reparto desigual de recursos de tipo individual entre la población, en función de la clase social a la que se pertenece. Estos recursos pueden ser conocimiento, poder, prestigio o conexiones sociales, y los individuos los pondrían en juego para intentar alcanzar el mejor resultado posible en salud. Se presupone, pues, la existencia de agencia e intención en los actores que movilizan sus recursos hacia la consecución de un bien preciado que es la salud (Freese y Lutfey, 2011; Phelan et al., 2010).

Sin embargo, existen también recursos de carácter colectivo, más relativos al contexto y al entorno, que hacen variar enormemente los factores de riesgo o protectores existentes y que no están ligados a la intencionalidad del sujeto (Freese y Lutfey, 2011; Phelan et al., 2010). Así, podemos hablar de otros tres elementos que cimentan la teoría de la clase como causa fundamental.

En primer lugar, los recursos contextuales (Phelan et al., 2010) o diferencias en “spillovers” (Freese y Lutfey, 2011). Señalan la importancia de las consecuencias que tienen sobre la salud aquellas acciones realizadas por otros individuos socialmente cercanos, como aquellos que pertenecen al mismo barrio, a la misma familia, a la misma ocupación y, en definitiva, a la misma clase social. Dado que, aunque el individuo no tenga intención en movilizar sus recursos hacia la potenciación de su salud, si su entorno social sí lo hace, se verá igualmente

beneficiado, por lo que la relación fundamental entre clase y salud se mantiene aunque haya individuos que no dirijan sus recursos individuales a ello.

Por ejemplo, una persona de clase privilegiada que viva en un barrio rico rodeado de personas de su mismo nivel socioeconómico, por el mero hecho de vivir allí obtendrá un pack de protectores de su salud, aunque como individuo no le preocupe cuidarse o exponerse a riesgos. Quizá esta persona no pretenda cuidar su alimentación, pero si los restaurantes donde come sirven comida saludable inconscientemente estará teniendo una buena alimentación. Del mismo modo, es probable que las condiciones de su trabajo, aunque no hayan sido decididas por ella, protejan más su salud (quizá en una oficina con buena ventilación y temperatura adecuada, con sillas ergonómicas...) que la de una persona de clase popular que trabaja muchas horas bajo el sol, dañando su piel y sus articulaciones en un trabajo manual y repetitivo.

En segundo lugar, Freese y Lutfey (2011) señalan el efecto de las diferencias en *habitus*, es decir, de que algunas personas tengan preferencia por prácticas asociadas a una mejor salud futura que otras. Estas prácticas son determinadas en gran medida por el grupo social al que se pertenece, por lo que las personas tienden a actuar según la convención de su propia clase social. En el caso de la salud, las prácticas asociadas a las clases sociales más elevadas son más saludables y conllevan una menor exposición a riesgos que aquellas asociadas a las clases más populares (Phelan et al., 2010).

En tercer lugar, también Freese y Lutfey (2011) ponen sobre la mesa el peso de las diferencias en las relaciones que los individuos mantienen con las instituciones. Por un lado, está clara la importancia de la relación individuo-sistema sanitario (mediada por la clase social de pertenencia) pero también importan el resto de instituciones (sistema educativo, políticas públicas...) ya que todas pueden amplificar o mitigar las desigualdades en salud.

En resumen, como se puede observar en la figura 3, la clase social acaba determinando los resultados en salud y enfermedad, a partir de que los recursos tanto individuales como colectivos lleven a determinadas exposiciones a riesgos para la salud. La relación es fundamental y permanente porque, aunque cambien

los mecanismos que median en el proceso, el resultado es el mismo: las desigualdades socioeconómicas se materializan en desigualdades en salud.

Por todo ello, esta teoría propone analizar no solo la relación entre factores de riesgo y salud sino también, y sobre todo, la relación entre la salud y su verdadera causa fundamental: la que lleva a la diferente exposición de riesgos, es decir, la clase social.

Por otra parte, las implicaciones de esta teoría sobre la política no son pocas, ya que revela que las políticas que actúan sobre las desigualdades socioeconómicas son políticas sanitarias de alto impacto, ya que mientras existan desigualdades entre clases existirán desigualdades en salud (Freese y Lutfey, 2011).

Figura 3. Esquema de la teoría de la clase como causa fundamental.

Fuente: elaboración propia a partir de Link y Phelan (1995) y Freese y Lutfey (2011)

Sin embargo, esta teoría también presenta algunas limitaciones a tener en cuenta. Por un lado, las clases sociales son heterogéneas y sus miembros pueden diferir en posición según otras cuestiones importantes como el género, que como a continuación veremos, tiene una gran relación con la salud (Gabe

et al., 2004). Por otro lado, como se ha comentado, la teoría presupone que las personas movilizan sus recursos individuales hacia la optimización de su salud porque esta es un bien valorado. No obstante, existen también otras cuestiones deseadas como el poder, la masculinidad o la belleza, que pueden ser perseguidas a veces en detrimento de la salud (Phelan et al., 2010). En apartados posteriores se profundizará sobre esta cuestión.

2.2. Desigualdades de género

Junto a la clase social a la que se pertenece, el género es una de las características sociales que más influye en las oportunidades vitales de las personas. Por ello y dado que es el eje vertebrador de este proyecto, se dedicará este apartado del marco teórico al género y a las desigualdades de género, para posteriormente pasar a la relación entre género y salud.

2.2.1. Sistema sexo-género, estereotipos y roles de género.

Aunque sexo y género son conceptos comúnmente confundidos y usados como sinónimos, lo cierto es que cada uno se refiere a una realidad diferente, aunque ambas son complejas y están relacionadas entre sí. La delimitación conceptual más sencilla y usada es que el género es “lo social” mientras que el sexo es “lo biológico” aunque la realidad es mucho más compleja y los componentes sociales y biológicos se mezclan para incidir a la vez sobre las personas (Fernández, 2004). Además, la clásica dicotomía sexual está siendo cada vez más cuestionada y hay autoras que defienden que las características biológicas por las que clasificamos a las personas entre hombres y mujeres son arbitrarias y sustituibles (Fausto-Sterling, 2006). Incluso desde determinadas perspectivas del ámbito médico se acepta que las características sexuales existen en realidad en un continuum construido social y médicamente (Johnson et al., 2009).

En cualquier caso, el sexo y el género que se asigna sobre este, parten de un morfismo sexual determinado, aunque luego sexo y género se desarrollan a lo largo de la vida influidos por multitud de factores tanto biológicos como sociales, dando lugar a una gran diversidad de identidades (Fernández, 2004). Desde esta perspectiva, pues, tanto el binarismo de género como el de sexo son construcciones, ya que como propuso Judith Butler (1990) los cuerpos no anteceden a los significados sociales.

El patriarcado, por tanto, impone la construcción de este sistema sexo-género binario a partir del cual se divide a las personas en hombres o mujeres que deben seguir los mandatos culturales de lo que es ser un buen hombre o una buena mujer, definiéndose esta masculinidad y feminidad ideales en términos opuestos, excluyentes y complementarios. En este proceso es clave el efecto de los estereotipos de género, que son las creencias compartidas culturalmente y organizadas en forma de esquemas cognitivos que nos dan información sobre cómo son las personas así como sobre cómo deben ser y qué se espera que sean, según su género (Courtenay, 2000). Estas expectativas sociales diferentes que se depositan sobre cada género según los estereotipos asociados a ellos influyen desde la infancia en la formación de uno de los elementos más centrales en la identidad de las personas: la identidad de género (Monreal y Martínez, 2010), ligada a determinados roles, aspiraciones, formas de relacionarse, comportamientos, características e imagen corporal (Johnson et al., 2009). Toda esta construcción del género y la experiencia de ser mujer o de ser hombre siempre es mediada por el contexto social, histórico, cultural y político en el que se vive (Johnson et al., 2009) por lo que los estereotipos varían entre lugares y momentos temporales.

Por otra parte, lo masculino y lo femenino no solo quedan contruidos en términos binarios sino también dicotómicos y jerárquicos, con lo masculino siendo socialmente mucho más valorado que lo femenino. A partir de estas características se legitiman los roles de género, que gracias a su carácter prescriptivo y normativo orientan la acción y castigan la desviación, haciendo que las personas tiendan a ajustarse a lo que se espera de ellas según su género. De esta forma, como refleja la figura 4, se produce la separación entre las esferas

pública y privada, que lleva a la división sexual del trabajo que, como veremos a continuación, tiene enormes consecuencias.

Figura 4 Sistema sexo-género, estereotipos, roles y espacios.

Fuente: elaboración propia.

2.3.2. División sexual del trabajo.

En la base de las desigualdades de género se encuentra la histórica separación tajante entre las esferas pública y privada con la asignación dicotómica de los hombres a la primera – y al mercado de trabajo- y las mujeres a la segunda – y al trabajo doméstico y de cuidados (Carbonell-Esteller et al., 2014; Rodríguez-Ruiz, 2019). Sin duda, la sociedad ha cambiado mucho y hoy en día las mujeres están - aunque no en todos los países del mundo - mucho más presentes en el espacio público. Sin embargo, sigue habiendo dos grandes problemáticas: por un lado, las mujeres no se encuentran en una situación de igualdad y horizontalidad con los hombres en este ámbito público, y por el otro lado, los hombres no se han incorporado al espacio privado del mismo modo que las mujeres lo han hecho al público (Monreal y Martínez, 2010), lo que ha llevado a un fuerte desequilibrio. Así, las mujeres trabajan más horas en total (INE, 2021)

siendo gran parte del tiempo de trabajo dedicado al no remunerado ni reconocido socialmente.

Esta división de espacios aparejada con la división sexual del trabajo lleva también implícita una valoración diferencial jerarquizada que privilegia el trabajo masculino frente al femenino, lo que supone una gran fuente de desigualdad. Así, el trabajo asociado a los hombres es el remunerado y productivo, normalmente materializado en un empleo que implica un contrato y unos ingresos, así como el acceso a protección social, derechos y autonomía. En cambio, el trabajo más asociado a las mujeres es el reproductivo y no remunerado, no reconocido socialmente, invisibilizado y no ligado a derechos ni protección social (Tudela et al., 2014).

Además, dada la posición desventajosa de las mujeres cuando acceden al mercado de trabajo, no siempre se logra la verdadera emancipación femenina y no siempre se está ganando en bienestar con el empleo, ya que acceder a este no las exime de las cargas de trabajo doméstico y de cuidados, de las que siguen siendo mayoritariamente responsables (Gálvez-Muñoz y Rodríguez-Modroño, 2017). En este sentido, las mujeres que son madres y trabajadoras, por ejemplo, reciben una doble exigencia que en muchos casos implica una contradicción entre ser “buena trabajadora” y cumplir con los horarios y tareas y ser “buena madre” y darlo todo por sus hijas/os (Martín-Criado, 2004).

2.3.3. Desigualdad en el mercado de trabajo.

Tal y como se ha comentado previamente, las mujeres se encuentran en una posición desventajosa en el mercado de trabajo. En este sentido, estas encuentran mayores obstáculos a la hora de acceder al empleo que los hombres. Así, en 2020, la tasa de empleo de los hombres era un 11% mayor que la de las mujeres, mientras que la tasa de paro era un 3,5% mayor para las mujeres, alcanzando esta brecha su máximo valor – casi un 8%- en el caso de las personas con menor nivel de estudios (INE, 2021). Adicionalmente, en ese mismo año, casi el 23% de las trabajadoras tenían una jornada parcial frente al

casi 7% de los trabajadores varones. Aunque es frecuente escuchar el argumento de que esta diferencia se debe simplemente a las preferencias de las mujeres, al ser preguntadas por los motivos, casi el 50% de las mujeres se refiere a problemas para encontrar trabajos a jornada completa y cerca del 15% a no poder compatibilizar la jornada completa con el trabajo de cuidados del que se deben encargar (INE, 2021). Estas razones están sin duda lejos de reflejar una elección voluntaria de las mujeres.

Es importante además comprender que el mercado laboral está fuertemente segregado tanto horizontal como verticalmente (Gálvez-Muñoz y Rodríguez-Modroño, 2017). Por un lado, la segregación horizontal hace que hombres y mujeres se distribuyan desigualmente por los diferentes sectores laborales, pero esto ocurre de forma que se perjudica principalmente a las mujeres, que quedan limitadas a un menor número de sectores y que además se sitúan en aquellas actividades socialmente menos valoradas y más precarias. Por el otro lado, la segregación vertical se materializa en una división de género que hace que los hombres ocupen los puestos más altos al existir numerosos obstáculos que impiden que las mujeres promocionen y avancen en su carrera profesional (Poquet-Catalá, 2021).

Todo esto lleva a la existencia de una brecha salarial de género en España, en Europa y en el resto de países del mundo. En España, en 2019 el salario anual de las mujeres que trabajaban a tiempo completo representó solo el 91% del de los hombres, siendo la brecha aun mayor en el caso del trabajo a tiempo parcial y en las personas de edad más avanzada (INE, 2021). Los menores salarios femeninos se reflejan también en el hecho de que más del 25% de las mujeres ganaron en 2020 el equivalente a entre 0 y 1 Salario Mínimo Interprofesional, mientras que el porcentaje de hombres en esa situación fue del 11%. Por tanto, no nos debe sorprender que las mujeres presenten una mayor probabilidad de estar en riesgo de pobreza que los hombres, especialmente en las personas de edad avanzada dado que la brecha salarial se traduce en una colosal brecha en las pensiones (INE, 2021).

Otra de las problemáticas a las que se enfrentan las mujeres en el mercado laboral es a la llamada “penalización por maternidad” (Castro-García, 2016) que castiga en realidad tanto la maternidad como la potencial maternidad.

Así, existe una discriminación en la contratación, el salario y las trayectorias profesionales de las mujeres que, o bien son madres, o bien se encuentran en edad fértil. En este sentido, la maternidad real o potencial se añade a la discriminación por el hecho de ser mujer llevando a un aumento en la desigualdad de género en el mercado laboral. La prueba de esta penalización la encontramos en que la brecha en tasa de empleo varía según el tipo de hogar. Así, es considerablemente mayor en mujeres con pareja masculina con hijas/os que sin ellas/os (esto mismo no ocurre en el caso de los hombres con pareja femenina). En el caso de las parejas formadas por dos mujeres, la penalización es menor y en el caso de las parejas formadas por dos hombres no existe (López-López et al., 2018).

En definitiva, las mujeres presentan tasas de actividad más bajas así como vidas laborales más cortas y discontinuas, lo que acarrea consecuencias graves como falta de autonomía, descenso del bienestar y dificultades para desarrollarse personal y profesionalmente (Gálvez-Muñoz y Rodríguez-Modroño, 2017).

2.3.4. Cuidados y trabajo doméstico no remunerado.

Como ya se ha comentado, el espacio privado y las tareas asociadas a este, principalmente el trabajo doméstico y de cuidados, son todavía fundamentalmente femeninas y recaen muy mayoritariamente en las mujeres, a las que además no se les valora social ni económicamente su trabajo (Rodríguez-Ruiz, 2019). Así, de las personas laboralmente inactivas en 2020 por dedicarse al trabajo de cuidados, más del 90% eran mujeres (INE, 2021). En la misma línea, en 2015 las mujeres dedicaban de media 26,5 horas semanales al trabajo no remunerado frente a las 14 horas semanales de los hombres. Si nos centramos solo en las personas con empleo, casi un 50% de las mujeres realizaba todos los días actividades de cuidado a menores y cerca del 80% a actividades domésticas, lo que contrasta con el porcentaje de los hombres que apenas supera el 30% en los dos casos (INE, 2021).

Estas desigualdades de género enfatizan el papel crucial que juegan los recursos económicos que las mujeres tienen disponibles para intentar contrarrestar la carga de trabajo no remunerado. En este sentido, las mujeres que no pueden permitirse obtener en el mercado los servicios domésticos y de cuidados se ven abocadas, en muchos casos, a la inactividad laboral. Así, más del 45% de las mujeres inactivas de 35 a 44 años declaran que la razón de su inactividad es no poder costearse servicios adecuados de cuidado a menores o mayores dependientes (INE, 2021). Por tanto, la desigualdad de género intersecciona claramente con la de clase dando lugar a resultados diversos y distintos grados de vulnerabilidad y discriminación, como comentaremos más adelante.

Todas estas cuestiones están relacionadas con el diferente uso del tiempo de las personas según su género, con las mujeres dedicando mucho más tiempo al cuidado y al hogar con las consecuencias que ello conlleva en el acceso al empleo (Rodríguez-Rodríguez, 2022). Los hombres ocupados en 2020 trabajaron remuneradamente 38,6 horas semanales de media y las mujeres 33,8 horas semanales. Sin embargo, si sumamos a estas horas las de trabajo no remunerado, nos encontramos con que las mujeres alcanzan jornadas totales 7,7 horas más largas que los hombres (INE, 2021). Consecuentemente, las mujeres tienen menos tiempo disponible para dedicarlo al ocio, al cuidado personal, al descanso o al deporte.

Uno de los problemas centrales, pues, es que la conciliación de la vida laboral y personal sigue siendo responsabilidad de las mujeres y por tanto el derecho a la conciliación es insuficiente (Rodríguez-Rodríguez, 2022), como insuficientes son los avances en materia de corresponsabilidad experimentados en los últimos años (Castro-García, 2016). Esta problemática se ve agravada por el recorte de gasto social en servicios públicos, que afecta negativamente a las mujeres en particular por ser estas las que menores rentas perciben, las que más usan los servicios sociales y las principales empleadas así como las responsables de proveer los servicios que dejan de prestarse públicamente (Gálvez-Muñoz y Rodríguez-Modroño, 2017).

2.4. Género y salud

2.4.1. Diferencias de género en salud

Existen diferencias de salud por género, y aunque algunas se refieran a cuestiones específicamente biológicas, la mayoría de ellas no se pueden explicar por el sexo biológico de las personas, sino que responden al género, es decir, a las diferencias en identidad, roles, recursos y poder de mujeres y hombres. Esto implica que el género es un importante determinante social de la salud al tener un impacto claro en la salud (Alcalde-Rubio et al., 2020) al mismo tiempo que este efecto del género se cruza con el de otras variables y desigualdades importantes (como la de clase) dando lugar a una amplia diversidad de resultados (Gabe et al., 2004).

Es importante comenzar señalando que la salud no es sinónimo de longevidad y que el hecho de que las mujeres tengan una mayor esperanza de vida no significa que vivan con una mejor salud que los hombres. Más bien habría que preguntarse qué causa esa sobremortalidad masculina, relacionada con la mayor frecuencia de comportamientos de riesgo en los hombres, como beber y tomar otras drogas, deportes de riesgo, conducir sin precaución, implicarse en conductas violentas, etc. (Gabe et al., 2004).

Pero esto tampoco quiere decir que las mujeres tengan mejor salud que los hombres a lo largo de su vida. Por ejemplo, en 2019, las mujeres vivían de media 5,7 años más, pero esta brecha se reducía a un año en el caso de la esperanza de vida con buen estado de salud. Esto implica que los hombres pasaban el 85,5% de los años de esperanza de vida en buena salud mientras que las mujeres el 81,7% (INE, 2021). En esta misma línea, en 2020 los hombres valoraban mejor su estado de salud que las mujeres y declaraban enfermedades crónicas, discapacitantes o problemas de salud mental en menor medida que estas, que también declaraban con mayor frecuencia que los hombres haber tenido que restringir las actividades habituales por dolor u otros síntomas (INE, 2021). Estas diferencias entre géneros se daban además en todos los grupos de

edad, aunque varían en términos cuantitativos y cualitativos a lo largo del ciclo vital (Gabe et al., 2004).

En cualquier caso, lo que nos muestran estos datos en realidad es que las mujeres declaran o detectan más sus problemas de salud y no podemos saber con certeza si realmente las sufren más porque las diferencias podrían venir también del proceso de diagnóstico, del tratamiento y del trato de unos servicios y personal sanitario influidos, como todo en la sociedad, por los prejuicios y normas de género y también por los diferentes comportamientos a la hora de buscar atención médica (Gabe et al., 2004). Lo que sí podemos influir con rotundidad es que existen diferencias importantes de género en salud, entendiendo esta como un proceso dinámico y multidimensional donde son muchos los aspectos en juego. Intentaremos en este apartado acercarnos a ellos partiendo de la base de que podemos encontrar datos y teorías que nos informan del impacto negativo en la salud tanto del hecho de ser mujer como del hecho de ser hombre.

2.4.2. Desigualdades de género en investigación y atención médica

La ciencia médica, como todas las ciencias, está marcada por un claro carácter androcéntrico que afecta a todo el proceso de investigación: desde la selección de los objetos de estudio hasta la forma de interpretar los datos, pasando por la selección de los individuos para los ensayos clínicos. Esto no ha de sorprender cuando sabemos que históricamente la ciencia era hecha por y para hombres y que el cuerpo masculino estándar se tomaba como cuerpo universal. Las consecuencias que se derivan de ello para las mujeres y para los hombres cuya biología no responde a la norma son mayúsculas, a pesar de los avances en igualdad de las últimas décadas que han logrado que la perspectiva de género esté cada vez más presente en la medicina (Alcalde-Rubio et al., 2020).

El desinterés científico por las problemáticas de salud que afectan principalmente a las mujeres se refleja en la falta de recursos y financiación para investigarlos (Mirin, 2021) y en la consecuente invisibilización de enfermedades

femeninas como la endometriosis, muy prevalente entre las mujeres y con un gran coste sociosanitario pero aún muy desconocida (Missmer y Cramer, 2003). Que los hombres hayan sido históricamente los que han determinado cuáles eran las áreas de interés en el estudio de la salud de las mujeres ha llevado a que, incluso dentro de la ginecología, se trate más el papel de las mujeres como madres que su propia salud y bienestar (Avnoon, 2022).

En definitiva, y aunque el colectivo de profesionales de la salud está cada vez más feminizado, la investigación y la práctica médica institucionalizada sigue siendo principalmente masculina y androcéntrica (Courtenay, 2000). Igualmente, el personal sanitario puede tratar de forma diferente a hombres y mujeres según los estereotipos y roles de género que predominan en la sociedad y además las desigualdades de género dificultan el acceso de las mujeres a recursos que influyen fuertemente en la salud (Johnson et al., 2009).

Por otra parte, sin embargo, también hay que tener en cuenta la diferente educación en materia de salud que tienden a recibir mujeres y hombres. A las primeras se les enseña en mucha mayor medida, desde la adolescencia, a cuidarse, a ir al centro de salud y hacerse exámenes médicos, a estar atentas a síntomas o señales en el cuerpo que alerten de la enfermedad, etc., lo que afecta negativamente a la salud de los hombres (Courtenay, 2000).

Por tanto, que las mujeres reciban por lo general más atención médica que los hombres no significa que ellas tengan peor salud sino que existen factores diversos e importantes – entre los que puede estar la mayor frecuencia de problemas pero también que la feminidad pase por cuidarse y la masculinidad no, como comentaremos más adelante – que las llevan a ello. Finalmente, al respecto de la diferencia en uso de servicios médicos es interesante plantearse por qué en muchas ocasiones se habla de “sobreuso” o “uso abusivo” femenino y no de infrautilización masculina (Courtenay, 2000).

2.4.3. Trabajo no remunerado y salud

Como se expuso en el anterior apartado del marco teórico, las mujeres son las principales encargadas del trabajo de cuidados, y esto tiene consecuencias en la salud tanto física como mental, más aún cuando muchas de estas mujeres, al tener además un empleo, llevan una doble jornada que impacta en su salud al disponer de menos tiempo de descanso y ocio (Tudela et al., 2014). En cambio, la salud de los hombres puede verse beneficiada del trabajo no remunerado que realizan las mujeres y que le provee de cuidados (Gabe et al., 2004).

Adicionalmente, las personas que se encargan de las tareas domésticas y de cuidados – es decir, principalmente las mujeres-, deben soportar también el estrés de la carga mental, producido por el ejercicio del rol no solo ejecutor sino también organizativo de las tareas (ser responsables del bienestar de la familia, acudir a todos los eventos y compromisos familiares, cuidar la salud y alimentación de todos los miembros, gestionar los conflictos y llevar la agenda y la economía del hogar, etc.).

En este sentido, hay que tener muy presente cómo varía este impacto del rol cuidador y de la doble jornada según la clase social y los recursos de los que se dispone, ya que esto determinará si existe la posibilidad de externalizar parte del trabajo no remunerado. Por tanto, la pobreza y el empleo en condiciones precarias se combinan con el trabajo no remunerado para causar el máximo impacto negativo en la salud de las mujeres trabajadoras de clases populares (Gabe et al., 2004).

2.4.4. El género como causa (no fundamental) de la salud

Dado que el género influye fuertemente en la posición social que se ocupa y en los recursos (dinero, poder, prestigio y conexiones sociales) que se poseen, a priori podría considerarse, igual que la clase social, una causa fundamental (Link y Phelan, 1995). Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre en el caso de

la clase social, la dirección de la relación género-salud no es siempre la misma y encontramos que en algunos aspectos las mujeres se ven perjudicadas y en otros los hombres, a pesar de que estos ocupen una posición dominante. En este sentido, por ejemplo, las mujeres tienen mayores probabilidades de sufrir ansiedad y depresión pero menos que los hombres en el caso de la adicción al alcohol y las drogas (Gabe et al., 2004).

Una hipótesis que intenta explicar por qué, pese a contar con menos recursos que los hombres, existen cuestiones de la salud para las que las mujeres presentan mejores resultados es la que se centra en los efectos perjudiciales de la masculinidad normativa para la salud de los hombres. Que estos intenten ajustarse al modelo de masculinidad hegemónica puede significar que privilegien, consciente o inconscientemente, esta meta por encima de la potenciación de su salud e incluso en detrimento de esta (Phelan et al., 2010). Así, el efecto de la posición social determinada por el género se vería contrarrestado y atenuado, al menos para algunos aspectos de la salud y algunas enfermedades. En el siguiente apartado del marco teórico se profundizará en esta cuestión.

No obstante, sí resulta enriquecedor adoptar de la teoría de la clase como causa fundamental la idea de contextualizar los factores de riesgo y, en este caso, no limitarnos a que ser hombre o ser mujer sea un factor de riesgo de determinada enfermedad. Se trataría de ir más allá y preguntarnos qué lleva a las mujeres y a los hombres a estar expuestas/os a diferentes riesgos y a diferente cantidad de ellos. De ahí que este proyecto pretenda estudiar las diferencias de género en salud no solo cuantitativas sino también las cualitativas, prestando especial atención a los diferentes mecanismos que operan en la relación género-salud.

2.4.5. Feminidad, masculinidad y salud

Como ya se ha expuesto, es necesario incluir el análisis de la masculinidad en la salud para comprender las diferencias de género en salud y por qué, si las mujeres están en una peor posición social, no tienen una peor

salud en todos los sentidos y bajo todas las circunstancias. Adicionalmente, esta perspectiva se justifica también por el hecho de que la teoría feminista de la salud debe incluir en el análisis a los hombres y no tratarlos como la norma al mismo tiempo que se estudia el género femenino como particularidad, sino tratar de comprender y explicar el contenido de género del comportamiento tanto de los hombres como de las mujeres (Courtenay, 2000).

De esta forma podemos intentar comprender por qué los hombres tienen mayores tasas de mortalidad para muchas causas de muerte y mueren de media bastantes años antes que las mujeres. Las responsables de estas diferencias son, al menos en gran parte, las actitudes y conductas relacionadas con la salud que los hombres mantienen con mucha mayor frecuencia que las mujeres y que les llevan a incrementar los riesgos y ser menos propensos a adoptar comportamientos saludables y de cuidado del propio ser. De este modo los hombres tratarían de legitimarse a sí mismos como el sexo fuerte, autosuficiente y casi invulnerable, frente al femenino que sería el débil, frágil y delicado (Courtenay, 2000). Esto quiere decir que las prácticas sociales que perjudican la salud de los hombres son símbolos de masculinidad que estos ponen en juego para negociar su poder, demostrando lo masculino que se es al mismo tiempo que se asegura públicamente el alejamiento de todo lo femenino, incluidos muchos factores protectores de la salud ligados a prácticas consideradas femeninas.

En resumen, si los hombres quieren demostrar ideales dominantes de masculinidad tienen que adherirse a las actitudes y prácticas masculinas y rechazar las femeninas, desplegando en el proceso comportamientos perjudiciales para la salud a cambio de legitimar su posición dominante frente a las mujeres y a hombres “menos masculinos”. De esta forma se legitiman y se reproducen las desigualdades de género que tanto daño causan a las mujeres al mismo tiempo que se intensifican los comportamientos no saludables de los hombres (Courtenay, 2000).

Por supuesto, hay que tener en cuenta que la feminidad también lleva en algunos casos a comportamientos poco saludables, aunque esto ocurre en mucha menor frecuencia ya que el modelo hegemónico pasa por cuidarse y ser prudente, evitar riesgos, etc. Aun así, hay excepciones importantes como las

relativas a la persecución de ideales inalcanzables de belleza, que llevan en ocasiones a comportamientos muy perjudiciales para la salud o incluso a trastornos alimenticios. Si bien también los hombres se ven cada vez más presionados para amoldar sus cuerpos al canon, esta problemática sigue siendo especialmente acuciante para las mujeres (Monaghan, 2015).

Finalmente, una cuestión más que hay que tener en cuenta a la hora de analizar el efecto de la masculinidad hegemónica en la salud es que, al igual que en el primer apartado del marco teórico hablábamos de no caer en explicaciones que no pasen del comportamiento individual, tampoco debemos hacerlo aquí. Para explicar el efecto de la masculinidad en la salud de los hombres frente al de la feminidad en las mujeres no basta con aludir a las actitudes individuales y a los comportamientos, sino que hay que realizar una conexión entre estas y las estructuras y procesos sociales que las potencian o inhiben (Monaghan, 2015).

En definitiva, es vital no solo estudiar cómo las desigualdades de género que perjudican a las mujeres se traducen en desigualdades en salud sino analizar también los aspectos más culturales asociados al género. Así, resulta crucial estudiar la relación entre género y salud considerando tanto los efectos de la diferencia histórica y presente de recursos y poder como los efectos de los estereotipos, roles y normas a los que se ajustan las personas según su género.

En el siguiente apartado del marco teórico se enfatizará la importancia de la intersección clase-género para la salud y la necesidad de preguntarnos qué implica para la salud ser mujer o ser hombre, con todo lo que ello conlleva, en una determinada clase social asociada a determinados recursos individuales y colectivos.

2.5. Perspectiva interseccional

La interseccionalidad es una categoría analítica que puede ayudar a comprender cómo la intersección de las diferentes estructuras sociales (o dimensiones de esta) definen situaciones de opresión-privilegio muy complejas (La Barbera, 2017) por lo que se puede entender como una potente herramienta

analítica crítica de la realidad social (Hill-Collins, 2019). Esta perspectiva nace del pensamiento feminista negro de los Estados Unidos en relación a la simultaneidad e interrelación de las desigualdades de género, raza y clase. Así, estas cuestiones fueron tratadas por feministas negras como Sojourner Truth, Audre Lorde, bell hooks o Angela Davis, aunque fue Kimberlé Crenshaw quien acuñó el término en 1989.

La interseccionalidad aborda la interconexión entre el patriarcado, la heteronormatividad, el racismo y el capitalismo, señalando que las desigualdades relacionadas con la clase, la etnia, la religión, el origen nacional o la orientación sexual, entre otras, particularizan la forma en que se manifiesta la discriminación de género. Por tanto, desde una perspectiva interseccional las cuestiones de género deben ser analizadas no solo en relación a la estructura patriarcal sino también al resto de sistemas de subordinación que generan desigualdades también entre las propias mujeres y los propios hombres, colocando a algunas mujeres en posiciones especialmente vulnerables y a algunos hombres en posiciones especialmente privilegiadas (La Barbera, 2017).

En definitiva, los ejes de opresión se superponen creando diferentes niveles de injusticia social y desigualdad lo que lleva a diferentes impactos sobre la salud. En este sentido, las relaciones de género interaccionan claramente con la estratificación social por clases sociales, lo que refleja no solo las diferencias de poder y recursos entre los géneros o las clases sino también entre las propias mujeres y los propios hombres así como entre las propias personas de cada clase social (Johnson et al., 2009). Por tanto, es vital estudiar las diferencias de género en salud desde el marco de otras desigualdades, como son las de clase social, para ir más allá de las diferencias entre géneros y poder comprender qué implica en materia de salud ser mujer o ser hombre en una clase social determinada.

Debemos reconocer, pues, que la intersección género y clase, que es la que este proyecto coloca en el centro del análisis, no es la mera suma de las desigualdades de género y de clase, sino que supone algo más. En este sentido, las desigualdades de género en carga de trabajo doméstico y de cuidados se ve agravada o atenuada por la posición de clase, ya que según los recursos económicos que las mujeres posean pondrán hacer frente a la carga con mayor

o menor dificultad. Así, las mujeres de clases sociales más altas tendrán más posibilidades de externalizar el trabajo contratándolo en el mercado, mientras que las de clases populares generalmente se ven forzadas a realizarlo ellas mismas, incluso cuando hacerlo puede suponer tener que limitar las oportunidades relativas al trabajo remunerado.

Por otra parte, el tipo de hogar en el que se vive, el estado civil y la presencia de menores o mayores dependientes hace variar también enormemente la realidad de las personas, incluso de aquellas que son del mismo género y clase social. Así, existen grandes particularidades en la vida de las personas que llevan a situaciones muy diversas que acaban impactando también de forma variable en la salud. Por ejemplo, muchos indicadores de salud apuntan a resultados especialmente malos en el caso de las madres solteras y existe un gradiente en salud según el estado civil de las personas, siendo en general mejor en el caso de las personas casadas, seguidas de las solteras, después de las viudas y finalmente de las divorciadas (Gabe et al., 2004). Sin duda, añadida a estas últimas cuestiones que se han comentado, la situación laboral es otro factor con gran potencial de impacto en la realidad de las personas y por tanto en su salud. Por ejemplo, en 2017 según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) las personas que trabajaban declaraban un mejor estado de salud que las personas en desempleo.

La combinación de todos estos aspectos lleva aparejada una determinada disponibilidad de tiempo y por tanto un determinado patrón de uso del tiempo. Es decir, según el género, la clase social, el estado civil, las personas con las que se convive y la existencia o no de personas dependientes a cargo, la situación laboral, etc., las personas disponen de más o menos tiempo para el descanso, el ocio o el autocuidado. Esto depende fundamentalmente de las horas dedicadas al empleo y de la carga de cuidados y trabajo doméstico, que a su vez varía según si es asumida en solitario, si se externaliza o comparte, así como del número de personas a cuidar – o, desde el otro punto de vista, de la existencia o no de personas que te cuidan y te exigen del trabajo doméstico.

Todos estos factores relacionados, por tanto, llevan a una determinada “tensión temporal” que puede ser mayor o menor y que tiene un potencial impacto en la salud de las personas. Por ejemplo, un hombre que trabaja fuera

de casa pero que en el hogar no debe trabajar porque las tareas son realizadas por su pareja presentará una tensión temporal baja, mientras que una mujer que además de tener un empleo tiene que realizar el trabajo doméstico de su hogar y además cuidar a sus hijos y a su madre, tendrá una tensión temporal muy alta.

En resumen, aunque las variables género y clase son fundamentales para explicar cualquier fenómeno social y la clave de este proyecto de investigación, hay que subrayar que ni las mujeres ni los hombres son grupos homogéneos, ni siquiera aquellas/os que pertenecen a una misma clase social. Existen otros factores que también influyen las experiencias y que modulan, agravando o suavizando, las desigualdades y diferencias entre los géneros y las clases sociales. Algunos aspectos han sido comentados en relación al grado de tensión temporal, pero hay otras muchas cuestiones que, aunque no sean ejes de este proyecto por la imposibilidad de abarcar todo lo que se desearía, deben ser al menos tenidas en cuenta.

Así, es necesario tener presente que la división del trabajo (con sus consecuencias para la salud) no se establece solo en función del género y la clase sino también por raza y origen nacional. Esto lleva a que muchas de las trabajadoras que se terminan encargado de los trabajos domésticos y de cuidados en las familias que pueden permitírsele sean mujeres migrantes en condiciones precarias e irregulares. Los cuidados, por tanto, se dan en flujos que van de mujeres a hombres, de clases populares a clases pudientes, de población migrante a autóctona, de población racializada a población blanca, del sur global al norte global, etc. (Instituto de las Mujeres, 2022). Igualmente importantes son otras variables que también interseccionan con todas las comentadas hasta ahora para llevar a realidades particulares asociadas a determinados resultados en salud, como son la existencia o no de discapacidad, la identidad de género trans o cis y la orientación sexual.

Finalmente, una variable no nombrada hasta ahora por merecer un apartado específico para ella es la edad, que será seguidamente comentada y puesta en relación con otras dos variables relativas al tiempo: el periodo y la generación.

2.6. La edad

La edad es un factor muy importante que debemos tener en cuenta en dos sentidos: por un lado indica el momento del ciclo vital en el que se está (número de años vividos) y por el otro lado nos indica también la cohorte a la que se pertenece.

Por tanto, en primer lugar, nos encontramos con la edad como número de años vividos y, en este caso, con el grupo de edad de la población objeto de estudio de este proyecto: de los 50 a los 60 años. Esta etapa es crucial en lo que a la salud se refiere porque las personas comienzan a prestar más atención a su salud y a los indicios de enfermedad, entre otras cosas porque la prevalencia de problemas de salud comienza a aumentar (Gabe et al., 2004) y en general se produce un crecimiento en la consciencia y reflexión sobre la salud propia, se echa la vista atrás y se piensa en el futuro, etc.

Por otro lado, no todas las personas que han tenido o tienen 50-60 años han experimentado su edad de la misma forma ya que la generación a la que se pertenece también es un factor importante a tener en cuenta. En el caso de este proyecto, la población objeto de estudio es aquella nacida entre 1964 y 1974 aproximadamente (según el momento en el que se ejecute la investigación). Se trata de una cohorte muy numerosa que forma parte de la llamada “generación del baby boom” . Además, dado que la esperanza de vida es muy alta, estas personas dentro de un par de décadas formarán una gran cohorte de población mayor. Afortunadamente, son muchos los años que se pasan siendo mayor por lo que es necesario proteger la salud de las personas, preferiblemente desde las etapas previas al envejecimiento.

Adicionalmente, en los fenómenos sociales dinámicos como la salud, con un claro carácter procesual, es vital incluir el tiempo en el análisis y prestar atención a las vivencias pasadas y a las proyecciones de futuro. En este sentido, las trayectorias vitales de las personas pueden ser estudiadas como determinantes de la salud, ya que acontecimientos y características de etapas pasadas pueden acarrear consecuencias, protección o riesgo en etapas posteriores. Por ejemplo, la pobreza en las etapas tempranas de la vida puede

tener un papel muy importante en la salud física y mental adulta (Gabe et al., 2004).

Finalmente, también es necesario poner en relación con la edad que tiene una generación determinada en un momento dado precisamente ese momento dado, es decir, el periodo de tiempo en que se vive. Por todo ello, es interesante incorporar al análisis una perspectiva demográfica caracterizada por la identificación de tres dimensiones relativas al tiempo, en constante interrelación: edad, periodo y cohorte. Por tanto, completaríamos así el dibujo preguntándonos qué implica para la salud ser mujer u hombre de una determinada clase social y de una determinada generación que tiene una edad determinada en un periodo de tiempo determinado.

2.7. Contextualización territorial

La población que será estudiada es, en una parte de la investigación, la residente en España, mientras que para los otros bloques del proyecto – los que se ejecutarán mediante técnicas cualitativas- será la residente en una sola comunidad autónoma: Andalucía. Por una parte, en relación al grupo de edad de la población estudiada, como se comentó anteriormente, cabe destacar la gran presencia relativa que ocupa tanto a nivel estatal como autonómico (figura 5).

Por otra parte, Andalucía destaca respecto a otras comunidades por su bajo nivel económico. Así, como se puede observar en la figura 6, su PIB por habitante es el más bajo, junto a Extremadura, de todas las comunidades españolas. Dada la estrecha relación que la salud guarda con el nivel económico es de esperar que esta realidad tenga consecuencias relativas a la salud.

Figura 5. Porcentaje de población de 50-60 años por Comunidad Autónoma (2023)

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Figura 6. PIB por habitante según Comunidad Autónoma (2021)

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

En este sentido, es especialmente manifiesta la diferencia en la esperanza de vida que tiene la población andaluza respecto al resto de España, siendo de nuevo la comunidad autónoma con la cifra más baja (figura 7).

Figura 7. Esperanza de vida (años) por Comunidad Autónoma en 2021.

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Finalmente, en cuanto a las relaciones de género, si bien en todo el mundo están marcadas por la división sexual y las problemáticas comentadas en el epígrafe de desigualdades de género, su intensidad varía según numerosos factores siendo uno de ellos el modelo de estado de bienestar y el grado de familismo asociado a este. En este sentido, en España y más aún en Andalucía, existe un modelo más bien familista, donde se mantiene una división del trabajo y unas normas de género tradicionales que hacen que se dependa de las familias – y dentro de ellas de las mujeres- para el bienestar y supervivencia de la población (Rodríguez-Modroño, 2017). En la figura 8 se puede observar cómo la diferencia de género en inactividad laboral entre personas de 45 a 64 años existe en toda España pero es especialmente elevada en algunas comunidades autónomas entre las que se encuentra, aunque no a la cabeza, Andalucía.

de grupos de discusión para acercarnos al objetivo general 3 y sus tres objetivos específicos.

Tabla 1. Relación entre preguntas de investigación, objetivos específicos, paquete de trabajo y estrategia metodológica.

Pregunta	Objetivo Específico	Paquete de Trabajo (PT) y estrategia metodológica
¿Cómo influye el género en la salud?	OE1.1. Estudiar el efecto del género en diferentes indicadores relativos a la salud de las personas de 50-60 años residentes en España.	PT1. Análisis estadístico de datos secundarios procedentes de la Encuesta Nacional de Salud de España (ENSE), la Encuesta Europea de Salud en España (EESA) y la Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE).
¿Cómo influye la clase social en la salud?	OE1.2. Estudiar el efecto de la clase en diferentes indicadores relativos a la salud de las personas de 50-60 años residentes en España.	PT1. Análisis estadístico de datos secundarios procedentes de la Encuesta Nacional de Salud de España (ENSE), la Encuesta Europea de Salud en España (EESA) y la Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE).
¿Cómo influye en la salud ser de un género en una clase social determinada?	OE1.3. Estudiar el efecto conjunto del género y la clase en diferentes indicadores relativos a la salud de las personas de 50-60 años residentes en España.	PT1. Análisis estadístico de datos secundarios procedentes de la Encuesta Nacional de Salud de España (ENSE), la Encuesta Europea de Salud en España (EESA) y la Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE).
¿Qué otras variables influyen en la salud, según género y clase?	OE1.4. Analizar el efecto de otras variables relevantes que puedan influir en diferentes indicadores relativos a la salud de las personas de 50-60 años residentes en España, según género y clase.	PT1. Análisis estadístico de datos secundarios procedentes de la Encuesta Nacional de Salud de España (ENSE), la Encuesta Europea de Salud en España (EESA) y la Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE).
¿Cambia la relación entre variables con el tiempo?	OE1.5. Incluir en la investigación el efecto del paso del tiempo a través de la edad, el periodo y la cohorte.	PT1. Análisis estadístico de datos secundarios procedentes de la Encuesta Nacional de Salud de España (ENSE), la Encuesta Europea de Salud en España (EESA) y la Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE). Modelos de edad-periodo-cohorte - <i>age-period-cohort</i> (APC)

¿Cómo experimentan su salud las personas de 50-60 años residentes en Andalucía en relación a su momento vital? ¿Qué actitudes y prácticas mantienen al respecto? ¿Difieren según género y clase social?	OE2.1. Revelar las experiencias y prácticas relacionadas con la salud y la enfermedad de las personas de 50-60 años residentes en Andalucía en relación a su momento vital, a su género y a su clase social.	PT2. Estrategia cualitativa. Análisis sociológico del discurso producido en entrevistas en profundidad.
¿Qué relación encuentran entre las trayectorias personales, laborales y familiares y la salud física y mental? ¿Difieren según género y clase social?	OE2.2. Conocer cómo relacionan las personas de 50-60 años residentes en Andalucía sus trayectorias personales, laborales y familiares con su salud, según su género y clase social.	PT2. Estrategia cualitativa. Análisis sociológico del discurso producido en entrevistas en profundidad.
¿Qué relación existe entre estas experiencias y el género y la clase social a la que se pertenece?	OE2.3. Poner en relación las experiencias, trayectorias y vivencias de salud y enfermedad de las personas de 50-60 años residentes en Andalucía con su género y clase social.	PT2. Estrategia cualitativa. Análisis sociológico del discurso producido en entrevistas en profundidad.
¿Qué discursos existen en torno a la salud y la enfermedad entre las personas de 50 a 60 años en Andalucía? ¿Qué representaciones y significados sociales construyen al respecto? ¿Difieren según género y clase social?	OE3.1. Estudiar las representaciones y significados sociales de la salud y la enfermedad entre las personas de 50-60 años residentes en Andalucía, en relación a su género y clase social.	PT3. Estrategia cualitativa. Análisis sociológico del discurso producido en grupos de discusión.
¿Cómo influye la feminidad y la masculinidad en los discursos sobre salud?	OE3.2. Identificar la influencia de los mandatos de la feminidad y la masculinidad hegemónica en los discursos sobre salud y enfermedad.	PT3. Estrategia cualitativa. Análisis sociológico del discurso producido en grupos de discusión.
¿Qué ideas sobre la salud son percibidas como más legítimas por cada género y clase social?	OE3.3. Conocer las percepciones e ideas sobre la salud concebidas como más legítimas por las personas de 50-60 años residentes en Andalucía según género y clase social.	PT3. Estrategia cualitativa. Análisis sociológico del discurso producido en grupos de discusión.

Fuente: elaboración propia.

A continuación se detallarán cada uno de los tres paquetes de trabajo diseñados.

3.1. Paquete de Trabajo 1 (PT1). Análisis estadístico de datos secundarios.

La naturaleza del objetivo general 1 y de sus correspondientes objetivos específicos requiere de la aplicación de técnicas cuantitativas de investigación social para encontrar y cuantificar relaciones significativas entre las variables, a partir del análisis estadístico, en este caso de datos secundarios. Las posibles fuentes de datos a utilizar se describen a continuación.

La primera de ellas es la *Encuesta Nacional de Salud de España* (ENSE) que desde 1987 recoge periódicamente, en colaboración del Ministerio de Sanidad con el Instituto Nacional de Estadística (INE), información estadística sobre la salud de la población considerando tres bloques fundamentales. El primero, referido al estado de salud, incluye el estado de salud percibido, la distribución de las enfermedades y limitaciones físicas y cognitivas así como el dolor y la salud mental. El segundo incluye aquellas variables que informan sobre el grado de acceso y uso de los distintos servicios sanitarios, el consumo de medicamentos y las prácticas preventivas. El tercero es el centrado en los determinantes de la salud e incluye las características físicas de las personas, la actividad física, el descanso, la alimentación y el consumo de tabaco y alcohol, además de otras cuestiones relacionadas con el apoyo social y los cuidados informales. Finalmente, todas las cuestiones anteriores pueden ser cruzadas por las variables demográficas y socioeconómicas que también se recogen.

Esta encuesta está formada por tres cuestionarios, uno para el conjunto del hogar, uno para menores y uno para personas adultas, pero este proyecto considera solamente la utilización del último dado que se seleccionarán solo los casos de las personas que tengan entre 50 y 60 años, ya que esta es la población objeto de estudio.

Por una parte, una riqueza fundamental de esta encuesta es que es representativa, ya que utiliza un muestreo estratificado en tres etapas, siendo la primera la referida a las secciones censales, la segunda las viviendas familiares y la tercera la selección de la persona adulta que va a cumplimentar el cuestionario. Por otra parte, un valor añadido que tiene la ENSE es la serie histórica que viene acumulando desde 1987, con olas en 1995, 1997, 2001,

2003, 2006, 2012 y 2016, lo que permite analizar la evolución de los indicadores. Además, desde 2009 se alterna con la Encuesta Europea de Salud en España, que es otra de las fuentes de datos seleccionadas en este proyecto.

La *Encuesta Europea de Salud en España* (EESE) cuya última ola es la de 2020, es realizada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y coordinada por Eurostat, ya que forma parte de la *European Health Interview Survey* (EHIS). Al igual que la ENSE contiene información relativa a tres bloques: el estado de salud, los servicios sanitarios y los determinantes de salud, además del módulo de variables demográficas y socioeconómicas. Utilizando muestras también representativas formadas en las mismas tres fases que la ENSE, acaba seleccionando aleatoriamente una persona adulta del hogar para responder a la encuesta. Es importante destacar la complementariedad de esta encuesta con la ENSE, ya que está diseñada para incluir las preguntas necesarias para que ambas sean armónicas.

Finalmente, la tercera y última fuente de datos secundarios que contempla este proyecto es la *Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe* (SHARE), realizada a la población de 50 y más años de diferentes países europeos, siendo representativa a nivel nacional y comparable internacionalmente. Cuenta con 8 olas generales que van desde 2005 hasta 2021 y con dos específicas sobre la pandemia de COVID-19.

Esta encuesta recoge, por un lado, las variables demográficas y socioeconómicas más importantes y por otro, preguntas relativas a la red social y de apoyo que se posee, a la existencia de hijas/os, al estado de salud física y mental, a comportamientos de riesgo, a la función cognitiva, a los cuidados y atención sanitaria, al empleo y pensiones, al uso de tecnologías de la información y comunicación, a las limitaciones físicas y de actividades de la vida diaria, etc. Por tanto, se trata de una encuesta muy rica en información que también es complementaria con las dos anteriores.

Una vez descritas las bases de datos secundarios se presenta la tabla 2, donde se resumen las variables consideradas de interés según la literatura estudiada. En cualquier caso, dado que el plan de trabajo de la tesis deja previsto un tiempo para profundizar en el diseño metodológico mientras se realiza una

revisión bibliográfica exhaustiva, es posible que las variables seleccionadas sean parcialmente modificadas, reducidas o ampliadas.

Tabla 2. Bases de datos y variables preseleccionadas.

Bases de datos secundarios	Indicadores de salud	Variables sociodemográficas	Otros determinantes de la salud
Encuesta Nacional de Salud de España (ENSE)	Estado de salud autopercebido Enfermedad crónica Limitación de actividades Dolor físico Estado de salud mental Hospitalización	edad, sexo, nacionalidad, estado civil, nivel de estudios, situación laboral, ingresos	IMC, actividad física, alimentación, consumo de tabaco, consumo de alcohol, apoyo social, trabajo de cuidados, dependientes en el hogar
Encuesta Europea de Salud en España (EESE)	Estado de salud autopercebido Enfermedad crónica Limitación de actividades Dolor físico Estado de salud mental Hospitalización	edad, sexo, nacionalidad, estado civil, nivel de estudios, situación laboral, ingresos	IMC, actividad física, alimentación, consumo de tabaco, consumo de alcohol, apoyo social, trabajo de cuidados, dependientes en el hogar
Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE)	Estado de salud autopercebido Enfermedad crónica Limitación de actividades Dolor físico Estado de salud mental Hospitalización	sexo, edad, nacionalidad, nivel de estudios, estado civil, situación laboral, ingresos	IMC, satisfacción con relaciones sociales, apoyo social, consumo de tabaco, consumo de alcohol, alimentación, trabajo de cuidados, dependientes en el hogar, tiempo de autocuidado, horas de trabajo remunerado.

Fuente: elaboración propia.

Una cuestión importante es que todas las bases de datos seleccionadas contienen información proveniente de encuestas con muestras muy grandes, lo

que permite seleccionar solo al grupo de edad que aquí nos interesa y contar aun así con casos suficientes para los análisis estadísticos. La población a estudiar sería, por tanto, la residente en el estado español y cuya edad oscila entre los 50 y los 60 años. Los análisis estadísticos a realizar serán decididos una vez queden exploradas las bases de datos mediante análisis bivariantes sencillos que permitan conocer en profundidad la muestra, los datos y las principales relaciones entre variables. De esta forma se dará respuesta a los objetivos específicos 1.1., 1.2, 1.3. y 1.4.

Por otra parte, el diseño metodológico contempla también la realización de un análisis cuasilongitudinal mediante un estudio de edad-periodo-cohorte, - *age-period-cohort* (APC por sus siglas en inglés). Estos estudios APC, normalmente usados para estudiar la evolución de las tasas de mortalidad o morbilidad, consideran el tiempo como variable independiente y tratan de analizar el efecto del paso del tiempo distinguiendo entre el efecto de la edad, del periodo y de la cohorte. Esto es, estimando el efecto de cada uno de esos factores por separado en la evolución de las tasas (González et al., 2002; Ramalle, 2009). Siguiendo el modelo propuesto por Chernyavskiy et al. (2018) que se basa en la definición de celdas en un diagrama de Lexis según edad, periodo y cohorte se podrán observar variaciones estadísticamente significativas en las tres escalas temporales de manera simultánea. Posteriormente, se podrán comparar los modelos APC resultantes según género, habiendo incorporado el efecto del tiempo como propone el objetivo específico 1.5.

3.2. Paquetes de Trabajo 2 (PT2) y 3 (PT3). Estrategia cualitativa.

En el segundo y tercer paquete de trabajo la perspectiva metodológica en la que se enmarca la investigación es la cualitativa, ya que esta es necesaria para profundizar en fenómenos sociales complejos sobre los que se quieren captar los elementos subjetivos y simbólicos que no serían analizables mediante técnicas cuantitativas, dado que requieren de un análisis del contexto más amplios para ser comprendidos (García-Borrego, 2006).

Esta parte del proyecto resulta de suma importancia ya que los conceptos de salud y bienestar son complejos, multidimensionales y dinámicos. En ellos intervienen muchos aspectos, todos ellos en interrelación, como son lo sanitario, lo social, lo económico, lo político, lo biográfico, lo personal, lo familiar o lo comunitario (Calderón, 2019). Por ello, necesitan ser estudiados en profundidad y no solamente cuantificados o descritos sino explicados e interpretados. Además, es necesario comprender cómo entienden y definen las propias personas la salud, ahondando en el contexto en que se expresan las ideas.

Por tanto, solo mediante técnicas cualitativas podremos ir más allá de la discusión sobre quién tiene mejor o peor salud y lograremos aproximarnos a la comprensión de los matices y de los diferentes mecanismos que operan en la compleja relación género-clase-salud. Para ello será central el análisis profundo de las cuestiones culturales e ideológicas que gravitan en torno a los temas relativos a la salud, siempre poniendo en contexto los discursos con la posición en la estructura que ocupa la persona participante, prestando especial atención, dado los objetivos de esta investigación, al género y a la clase social.

Los datos que se analizarán son los discursos producidos mediante técnicas cualitativas conversacionales, una individual (entrevistas en profundidad) y otra colectiva (grupos de discusión). Antes de pasar a detallar cada paquete de trabajo por separado se comentarán cuestiones básicas comunes a ambos, relativas al tipo de muestra y de análisis.

Las muestras serán formadas por personas residentes en Andalucía que tengan entre 50 y 60 años y serán intencionales, es decir, estarán formadas por pocos casos que representen las diferentes posiciones en la estructura definidas a partir de los tres criterios fundamentales dibujados en este proyecto: el género, la clase social (definida por el nivel de estudios) y lo que hemos llamado “tensión temporal”. Estos criterios dan lugar a un total de ocho perfiles como se puede observar en la tabla 3.

En cuanto al criterio de “tensión temporal”, se trata de un factor construido para incluir las distintas realidades que llevan a las personas a vivir el día a día con una alta intensidad de uso del tiempo, es decir, con muchas horas dedicadas al trabajo de cualquier tipo y con poco tiempo libre o de descanso. Este criterio,

incluido por la fuerte influencia que puede tener en la salud y en la vivencia de esta, hará que se clasifique a las personas participantes según cuántas horas dediquen conjuntamente al trabajo remunerado y no remunerado, teniendo en cuenta por tanto lo demandante que es el empleo así como la existencia de menores u otras personas a las que cuidar en el hogar o fuera de él.

Tabla 3. Matriz de categorías de análisis.

	Mujer		Hombre	
	Tensión temporal alta	Tensión temporal baja	Tensión temporal alta	Tensión temporal baja
Estudios básicos	Perfil 1	Perfil 3	Perfil 5	Perfil 7
Estudios superiores	Perfil 2	Perfil 4	Perfil 6	Perfil 8

Fuente: elaboración propia.

Por tanto, la calidad de la muestra no vendrá dada por su tamaño sino por su capacidad de representar estructuralmente a los distintos perfiles sociológicos incluidos en el estudio y de producir suficiente cantidad y calidad de información (Callejo-Gallego, 2002; García-Borrego, 2006; Relinque et al., 2013).

Cabe mencionar también la existencia de dos factores de exclusión, sin perjuicio de que sean modificados o ampliados. Por un lado, el hecho de ser profesional de la salud, ya que el conocimiento experto que estas personas pueden poseer llevaría a producir discursos muy diferentes del resto de participantes en las entrevistas y en los grupos, donde además se puede producir un desequilibrio de poder y legitimidad que no permita la discusión. Por otro lado, también será un factor de exclusión el padecimiento de alguna enfermedad crónica, ya que esto puede condicionar muy intensamente la percepción que se tiene sobre la salud.

Una vez producidos los datos (discursos) mediante las dos técnicas que se comentarán a continuación, se analizarán siguiendo la lógica del análisis del discurso sociológico. Esto es, no solo se analizará el contenido explícito del

discurso sino también la intencionalidad, el contexto, las relaciones sociales en las que se inserta, las ideas implícitas, las estrategias discursivas y simbólicas, las mentiras y contradicciones – conscientes e inconscientes- , lo que se dice y lo que se calla (García-Borrego, 2006; Martín-Criado, 2014), siempre en relación con la posición social que se ocupa. Es decir, se analizará desde una perspectiva pragmática del lenguaje, entendiendo los discursos como prácticas en situaciones sociales determinadas (Martín-Criado, 1998) y se prestará la atención debida a todos los elementos, relacionando el discurso en sí con las condiciones de producción de este (Martín-Criado, 1991).

3.2.1. Paquete de Trabajo 2 (PT2). Análisis sociológico del discurso producido mediante entrevistas en profundidad.

El objetivo general 2 de este proyecto de investigación y sus tres objetivos específicos apuntan a las experiencias y prácticas de las personas de 50-60 años residentes en Andalucía respecto a su salud, según clase y género. Por ello, dado que buscamos acercarnos a las experiencias de los sujetos, la técnica más adecuada metodológicamente hablando es la entrevista en profundidad (Callejo-Gallego, 2002). Mediante esta técnica se crea una situación social determinada en la que la persona entrevistadora hace preguntas a la entrevistada, intentando que esta se explaye y lleve las cuestiones hacia su propio terreno (García-Borrego, 2006). Para ello, se tratará de una entrevista semiestructurada en la que se cuente con un guion de preguntas a lanzar como instrumento pero donde haya el suficiente espacio para la emergencia de temas nuevos (Relinque et al., 2013). Dicho guion será diseñado antes de realizar el trabajo de campo a partir de la definición de las dimensiones y subdimensiones del objeto de estudio.

Otra de las ventajas clave de esta técnica es que nos permite incluir cierta perspectiva biográfica, es decir, preguntar por el pasado, ver cómo se reconstruyen las experiencias pasadas y se relacionan con el presente, etc. Esto es fundamental al estudiar fenómenos que, como la salud y la enfermedad, tienen un carácter dinámico que hace que haya que entenderlos como procesos (Calderón, 2019). Por ello, para poder estudiar las experiencias individuales y

colectivas de las personas en relación a su salud habrá que prestar especial atención a lo biográfico, contextual y cultural (Gabe et al., 2004) e ir más allá de las opiniones expresadas para intentar revelar de dónde, cómo y por qué surgen (García-Borrego, 2006), lo que no podríamos lograr mediante datos estadísticos sin profundidad.

En cuanto a la muestra, como ya se ha comentado, estará formada por personas de entre 50 y 60 años pertenecientes a cada uno de los ocho perfiles definidos en la tabla 3. El número de personas a entrevistar de cada perfil será determinado durante el propio trabajo de campo, ya que se intentará alcanzar el punto de saturación, es decir, el punto en el que los datos que se obtienen no aportan ninguna nueva información (Relinque et al., 2013). Las entrevistas serán grabadas con el consentimiento de las personas participantes, de modo que puedan ser transcritas, obteniéndose así los textos que serán finalmente analizados siguiendo el ya comentado análisis sociológico del discurso.

3.2.2. Paquete de Trabajo 3 (PT3). Análisis sociológico del discurso producido mediante grupos de discusión.

Si con el paquete de trabajo 2 se respondía a los objetivos relativos a las experiencias personales de la población, en este tercer y último paquete se propone la realización de grupos de discusión como técnica más adecuada para cumplir el objetivo general 3 y sus tres objetivos específicos, ya que esta técnica nos permite analizar, a partir de los discursos producidos en los grupos, las representaciones sociales que los individuos construyen colectivamente acerca de la salud y la enfermedad.

Esta técnica consiste en reunir a 7 u 8 personas para que hablen en profundidad y sin una estructura rígida acerca de los temas que la persona moderadora propone (García-Borrego, 2006). Para formar los grupos se reúne a las personas según el grupo social al que representan. Así, en este caso, se formará un grupo para cada uno de los ocho perfiles dibujados en la tabla 3 de manera que sean homogéneos internamente y heterogéneos externamente, si

bien siempre se dará cabida a cierta diversidad dentro de cada grupo para asegurar el debate.

Al igual que en el caso de la entrevista semiestructurada, se diseñará un guion temático a modo de instrumento antes de realizar el trabajo de campo, a partir de las diferentes dimensiones y subdimensiones del objeto de estudio. En cualquier caso, el guion siempre será flexible y se dejará espacio para temas y debates emergentes según la dinámica de cada grupo. Con el consentimiento de las personas participantes los grupos serán grabados en audio de modo que puedan ser posteriormente transcritos, dando lugar a los textos que serán posteriormente analizados.

El valor metodológico de esta técnica se basa en el poder de la situación que creamos en los grupos, ya que las opiniones se formulan ante otras personas cuyos valores e ideas no se conocen de antemano. Por tanto, hay constricciones causadas por la presión social, la búsqueda de aprobación y la evitación del rechazo (Martín-Criado, 2014). Además, los discursos no preexisten a la situación, sino que son construidos durante el desarrollo de la interacción mientras los sujetos, mediante estrategias discursivas, negocian su valor social en lo que Bourdieu (2008) llama mercado de la interacción. La clave reside en que las personas participantes van implicándose más en la conversación conforme se desarrolla el grupo, lo que permite observar cómo se censuran, consensuan y rebaten los discursos sociales (Martín-Criado, 1997) pudiendo así identificar cuáles son los discursos más legítimos para cada grupo social.

4. PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA

Este proyecto de investigación está diseñado a modo de plan de tesis por lo que se prevé que sea ejecutado durante los cuatro años de doctorado, comenzando el curso 2023-2024. Dado que la tesis será realizada por compendio de artículos, esta investigación se organizará para dar lugar a cuatro

artículos científicos, cuya publicación se intentará realizar a razón de un artículo por año.

La división en cuatro artículos responde, además de a las exigencias de los estudios de doctorado, a la lógica del proyecto de investigación planteado. De esta forma, el primero de los artículos será de carácter teórico, basado en una revisión bibliográfica sistemática sobre el objeto de estudio. Su redacción y publicación se programa para el primer año de doctorado. El segundo será un artículo empírico basado en el análisis estadístico de datos secundarios, recogido en el paquete de trabajo 1 del proyecto y se tratará de redactar y publicar el segundo año de doctorado. El tercero, también empírico, partirá del análisis cualitativo de las entrevistas en profundidad (paquete de trabajo 2) y será redactado y publicado el tercer año de doctorado. Finalmente, el cuarto y último artículo, también empírico, se basará en el análisis cualitativo de los grupos de discusión (paquete de trabajo tres) y su redacción y publicación queda programada para el cuarto año de doctorado.

En la figura 9 se puede observar la calendarización prevista de todas las actividades necesarias para completar el proyecto de investigación y, por tanto, la tesis doctoral. En primer lugar, desde que comience el programa de doctorado se realizará una revisión bibliográfica que además de dar lugar al primer artículo a publicar, informará la concreción del diseño metodológico de los tres paquetes de trabajo y ayudará a redactar los artículos y a discutir los resultados obtenidos en relación a la literatura. Por ello, esta revisión no cesará en ningún momento y durará tanto como dure la realización de la tesis.

En segundo lugar, una vez redactado y publicado el primer artículo, se empezarán las tareas relativas al primer paquete de trabajo, señalado en verde en el cronograma. Así, también en el primer año se diseñará completamente el análisis cuantitativo, explorando las bases de datos y eligiendo definitivamente, de acuerdo con la bibliografía estudiada y con los análisis bivariantes exploratorios, las técnicas específicas y las variables más adecuadas. Ya en el segundo año se realizarán los análisis y se redactará y publicará el segundo artículo.

Figura 9. Cronograma.

Fuente: elaboración propia

En tercer lugar, comenzando a finales del segundo año, se ejecutará el paquete de trabajo 2 (coloreado en naranja en el cronograma) empezando por su diseño definitivo, por la creación del instrumento (el guion de entrevista) y por la contactación de las personas participantes, proceso que se alargará hasta haber alcanzado la saturación de la muestra. Conforme la contactación vaya dando sus frutos se irá realizando el trabajo de campo y, simultáneamente, se comenzará el análisis sociológico del discurso. Una vez este análisis esté completo se podrá finalizar la redacción del artículo tres y se procederá a su publicación.

Finalmente, el paquete de trabajo cuatro está previsto para comenzar a finales del tercer año con la contactación y la concreción final del diseño, incluida la creación del instrumento (en este caso, el guion de los grupos de discusión). Ya en el cuarto año se proseguirá con la contactación mientras sea necesario y se realizará el trabajo de campo y el análisis sociológico del discurso. Por último,

se redactará y publicará el cuarto y último artículo de la tesis por compendio de artículos aquí planeada.

5. REFLEXIONES FINALES

5.1. Aportaciones clave, limitaciones e implicaciones políticas

Como se ha explicado a lo largo de este trabajo, la finalidad del proyecto de investigación que aquí se presenta a modo de Plan de Tesis es comprender la relación del género con la salud desde una perspectiva interseccional que entienda la clase como una causa fundamental de la salud (Link y Phelan, 1995) y que trate de explicar las diferencias de género cuantitativas pero también cualitativas, atendiendo a los diferentes mecanismos que operan entre las variables género, clase y salud. Para ello se define la salud como un fenómeno social, multidimensional, procesual y dinámico que puede ser entendido y vivido de manera muy diferente según el grupo social al que se pertenece, asociado a unos determinantes sociales de salud determinados. De ahí la importancia tanto del género como de la clase para explicar tanto las concepciones que se tienen acerca de la salud como los resultados en nivel de salud.

Desde este enfoque la salud no se puede explicar por factores meramente individuales de protección o de riesgo, sino que hay que comprender las estructuras que empujan a las personas a estar expuestas o no a esos factores (Link, 2008). Por tanto, una implicación fundamental que se desprende de lo anterior es que la política sanitaria para ser efectiva no debe centrarse en los hábitos saludables entendidos como conductas individuales que las personas deciden libremente adoptar o no (Monaghan, 2015) sino que la política sanitaria más transformadora pasa por contextualizar socialmente esos factores supuestamente individuales y no poner los esfuerzos en el cambio individual de conducta sino en los factores estructurales que ponen a las personas “en riesgo de riesgos”. Consecuentemente, una de las mayores implicaciones políticas de este proyecto es que pretende aportar información científica que mejore las

políticas sanitarias y por tanto suponga una mejoría en la salud de la población (lo que conllevaría además un ahorro del gasto sociosanitario que dejaría un mayor margen de presupuesto para otras cuestiones sanitarias).

En este sentido, por una parte, esta perspectiva social de la salud en general y la teoría de la clase como causa fundamental (Link y Phelan, 1995) en particular demuestran que mientras existan desigualdades socioeconómicas habrá desigualdades en salud por lo que las políticas económicas y sociales son políticas sanitarias de gran impacto. Por ello se defienden especialmente las políticas destinadas a reducir las desigualdades socioeconómicas así como aquellas que promueven la promoción de la salud mientras debilitan la relación entre el acceso a los avances médicos y la posición social que se ocupa (Phelan et al., 2010). Por otra parte, esta investigación también ayudaría a diseñar políticas con perspectiva de género que maximicen los efectos positivos tanto para mujeres como para hombres y que no escondan sesgos de género que terminen causando más perjuicio que beneficio.

Finalmente, la población a estudiar será aquella situada entre los 50 y 60 años y residente en España para la primera parte del proyecto y en Andalucía para la segunda y tercera parte. Se trata de personas pertenecientes a una generación muy numerosa que previsiblemente vivirán dentro de unas décadas una larga etapa de vejez. Por tanto, cualquier mejora en las políticas sanitarias que afecte a este grupo de edad tendrá un impacto especialmente alto.

Otra de las aportaciones clave de este proyecto de investigación es que no pretende entrar en el debate de qué género tiene mejor o peor salud sino superarlo e intentar comprender con la mayor profundidad posible la relación entre estas variables desde una perspectiva no solo de género sino también de clase e interseccional. Por ello, se pretenden entender las diferencias de género, tanto cuantitativas como cualitativas en salud, atendiendo tanto a la materialización de las desigualdades de género en desigualdades de salud (Gabe et al., 2004) como a los mandatos de la feminidad y masculinidad hegemónica que pueden estar poniendo en peligro especialmente a la salud de los hombres (Courtenay, 2000).

Sin embargo, aunque la perspectiva interseccional es clave en el proyecto y la intersección género-clase esté en el centro del análisis, no podemos obviar las limitaciones de las que el proyecto diseñado adolece al no poder incorporar otras variables importantes como pueden ser la diversidad funcional o la nacionalidad. Si bien es imposible abarcarlo todo es necesario ser consciente del peso de las cuestiones que se dejan fuera. En la misma línea, tampoco se ha incorporado al proyecto la realidad de las personas no binarias dado que la variable género contiene únicamente dos categorías: mujer y hombre. De nuevo, son muchas las razones pragmáticas que justifican esta exclusión pero no deja de ser una limitación que debe ser señalizada.

En cuanto a la perspectiva feminista, como se comentó en la introducción de este trabajo, cabe señalar de nuevo que está de forma transversal en el proyecto desde la selección y construcción del objeto de estudio hasta la futura recogida y análisis de los datos. Es aquí donde reside otra de las aportaciones de la investigación: aumentar el conocimiento científico realizado desde un enfoque feminista y que por tanto deja atrás el androcentrismo que tradicionalmente ha predominado en todas las áreas de conocimiento.

En este sentido, siguiendo a Harding (1987) no se conceptualiza al hombre como ser universal y a la mujer como particularidad sino a lo masculino tan determinado por el género como lo femenino. Esto implica que estudiar el género y la salud no es estudiar la salud de las mujeres sino analizar qué efectos tiene el género para la salud de las mujeres y de los hombres, ya que este conocimiento puede facilitar la construcción de una sociedad más igualitaria y feminista que pase por la mejora de la salud de las mujeres, pero también de los hombres. Además, afrontar los problemas de salud de los hombres relacionados con las demostraciones de masculinidad implica también el cuestionamiento de la posición dominante de los hombres en relación a las mujeres (Courtenay, 2000).

Por tanto, este proyecto, lejos de pretender ser ideológicamente neutral, tiene una clara intencionalidad política relacionada con el deseo de reducir las desigualdades y mejorar la vida de las personas para que se vean menos limitadas por cuestión de clase social y género.

5.2. Agradecimientos

El trabajo aquí presentado es un plan o pre-proyecto sujeto a cambios, pero no deja de ser una valiosa primera aproximación al diseño de la investigación que me tendrá ocupada los próximos cuatro años, con suerte con un contrato predoctoral que me permita trabajar en ello a tiempo completo. Lo que es seguro es que contaré con el apoyo del grupo de investigación “Demografía e Investigación Social en Salud” del que formo parte como investigadora en formación. Por ello, quería que las últimas palabras de este documento fueran de agradecimiento hacia el grupo, así como hacia el resto de profesoras y profesores que, además de enseñarme muchísimo, han hecho que me enamore de la investigación y me decida a embarcarme en este camino. Finalmente, también debo destacar la fuerza motora que supone compartir camino con compañerxs con lxs que el apoyo mutuo es lo primero, así como el deseo de relacionarnos dentro de la Universidad de forma cuidadosa, ética y por qué no decirlo, feminista.

6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Alcalde-Rubio, L., Hernández-Aguado, I., Parker, L. A., Bueno-Vergara, E., & Chilet-Rosell, E. (2020). Gender disparities in clinical practice: Are there any solutions? Scoping review of interventions to overcome or reduce gender bias in clinical practice. *International Journal for Equity in Health*, 19(1), 166. <https://doi.org/10.1186/s12939-020-01283-4>
- Avnoon, N. (2022). Time for women-centred gynaecology. *Nature Reviews Urology*, 19(12), 689-690. <https://doi.org/10.1038/s41585-022-00656-4>
- Bourdieu, P. (2008). *¿Qué significa hablar?: Economía de los intercambios lingüísticos* (E. Martínez Pérez, Trad.). Akal.
- Butler, J. (1990). *El género en disputa: El feminismo y la subversión de la identidad* ([1ª ed., 12ª reimpr.]). Paidós.
- Caballero, E., Moreno, M., Sosa, M. E., Mitchell, E., Vega, M., & Columbié, L. de A. (2012). Los determinantes sociales de la salud y sus diferentes modelos explicativos. *INFODIR*, 8(15).
- Calderón, C. (2019). Investigación cualitativa. En A. Martín, J. Cano, & J. Gené-Badia (Eds.), *Atención Primaria. Principios, organización y métodos en Medicina de Familia*. (8.ª ed., pp. 407-432). Elsevier.
- Callejo-Gallego, J. (2002). Observación, entrevista y grupo de discusión: El silencio de tres prácticas de investigación. *Revista Española de Salud Pública*, 76(5), 409-422.
- Carbonell-Esteller, M., Gálvez, L., & Rodríguez-Modroño, P. (2014). Género y cuidados: Respuestas sociales e institucionales al surgimiento de la

sociedad de mercado en el contexto europeo. *Revista Internacional de Ciencias Sociales*, 33, 17-32.

Cardila, F., Martos, Á., Barragán, A. B., Del Carmen Pérez-Fuentes, M., Del Mar Molero, M., & Gázquez, J. J. (2015). Prevalence of depression in Spain: Analysis of the last 15 years. *European Journal of Investigation in Health, Psychology and Education*, 5(2), 267-279. <https://doi.org/10.3390/ejihpe5020025>

Castro-García, C. (2016). Potencialidad género-transformativa de las políticas públicas. El caso de los permisos por nacimiento en Europa. *Atlánticas. Revista Internacional de Estudios Feministas*, 1(1), 108-140. <https://doi.org/10.17979/arief.2016.1.1.1816>

CDSS. (2005). *Towards a Conceptual Framework for Analysis and Action on the Social Determinants of Health. Draft discussion paper for the Commission on Social Determinants of Health.*

Chernyavskiy, P., Little, M. P., & Rosenberg, P. S. (2018). Correlated Poisson models for age-period-cohort analysis. *Statistics in Medicine*, 37(3), 405-424. <https://doi.org/10.1002/sim.7519>

Christiansen, J., Qualter, P., Friis, K., Pedersen, S., Lund, R., Andersen, C., Bekker-Jeppesen, M., & Lasgaard, M. (2021). Associations of loneliness and social isolation with physical and mental health among adolescents and young adults. *Perspectives in Public Health*, 141(4), 226-236. <https://doi.org/10.1177/17579139211016077>

Courtenay, W. H. (2000). Constructions of masculinity and their influence on men's well-being: A theory of gender and health. *Social Science &*

Medicine, 50(10), 1385-1401. [https://doi.org/10.1016/S0277-9536\(99\)00390-1](https://doi.org/10.1016/S0277-9536(99)00390-1)

- Fausto-Sterling, A. (2006). Duelo a los dualismos. En *Cuerpos sexuados. La política de género y la construcción de la sexualidad*. Melusina.
- Fernández, J. (2004). Perspectiva evolutiva: Identidades y desarrollos de comportamiento según el género. En E. Barberá & I. Martínez Benlloch, *Psicología y Género*. Pearson Educación.
- Freese, J., & Lutfey, K. (2011). Fundamental causality: Challenges of an animating concept for medical sociology. En B. A. Pescolido, J. K. Martin, J. McLeod, & A. Rogers (Eds.), *The handbook of the sociology of health, illness, and healing* (pp. 67-81). Springer.
- Gabe, J., Bury, M., & Elston, M. A. (Eds.). (2004). Social Patterning of Health. En *Key Concepts in Medical Sociology* (pp. 1-55). SAGE Publications.
- Gálvez-Muñoz, L., & Rodríguez-Modroño, P. (2017). Crisis, austeridad y transformaciones en las desigualdades de género. *Ekonomiaz*, 91(1.º semestre), 330-359.
- García-Borrego, I. (2006). El método cualitativo aplicado a la investigación medioambiental: Grupos de discusión y entrevistas. En L. Camarero, *Medio Ambiente y Sociedad. Elementos de explicación sociológica*. (pp. 173-213). Thomson-Paraninfo.
- Gil-Moncayo, F. L., Costa Requena, G., Javier Pérez, F., Salamero, M., Sánchez, N., & Sirgo, A. (2008). Adaptación psicológica y prevalencia de trastornos mentales en pacientes con cáncer. *Medicina Clínica*, 130(3), 90-92. <https://doi.org/10.1157/13115354>

- González, J. R., Llorca, F. J., & Moreno, V. (2002). Algunos aspectos metodológicos sobre los modelos edad-periodo-cohorte. Aplicación a las tendencias de mortalidad por cáncer. *Gac Sanit*, 16(3), 267-273.
- Harding, S. (1987). Is there a feminist method? En S. Harding, *Feminism and Methodology* (pp. 1-14). Indiana University Press.
- Hernández, L. J., Ocampo, J., Ríos, D., & Calderón, C. (2017). El modelo de la OMS como orientador en la salud pública a partir de los determinantes sociales. *Revista de Salud Pública*, 19(3), 393-395. <https://doi.org/10.15446/rsap.v19n3.68470>
- Hill-Collins, P. (2019). *Intersectionality as critical social theory*. Duke University Press.
- INE. (2021). *Mujeres y hombres en España 2021*.
- Instituto de las Mujeres. (2022). *Mesa asesora por los cuidados. Documento de trabajo. Cuidados: Concepto y contextualización*. Ministerio de Igualdad.
- Johnson, J. L., Greaves, L., & Repta, R. (2009). Better science with sex and gender: Facilitating the use of a sex and gender-based analysis in health research. *International Journal for Equity in Health*, 8(1), 14. <https://doi.org/10.1186/1475-9276-8-14>
- La Barbera, M. C. (2017). Interseccionalidad = Intersectionality. *EUNOMÍA. Revista en Cultura de la Legalidad*, 12(0), 191-198. <https://doi.org/10.20318/eunomia.2017.3651>
- Link, B. G. (2008). Epidemiological Sociology and the Social Shaping of Population Health. *Journal of Health and Social Behavior*, 49(4), 367-384. <https://doi.org/10.1177/002214650804900401>

- Link, B. G., & Phelan, J. (1995). Social conditions as fundamental causes of disease. *Journal of health and social behavior*, 80-94.
- López-López, M. T., González Hincapié, V., Sánchez Fuentes, A. J., & Prieto Rodríguez, M. (2018). *¿Existe «penalización» por maternidad?: Mujeres y mercado laboral en España desde una perspectiva de familia*. Acción Familiar.
- Martín-Criado, E. (1991). Del sentido como producción: Elementos para un análisis sociológico del discurso. En *El pluralismo metodológico en la investigación social* (pp. 187-212). Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. Universidad de Granada.
- Martín-Criado, E. (1997). El grupo de discusión como situación social. *Revista Española de Investigaciones Sociológicas*, 79, 81-112.
- Martín-Criado, E. (1998). Los decires y los haceres. *Papers. Revista de Sociologia*, 56, 57-71.
- Martín-Criado, E. (2004). El valor de la buena madre. Oficio de ama de casa, alimentación y salud entre las mujeres de clases populares. *Revista Española de Sociología*, 4, 93-118.
- Martín-Criado, E. (2014). Mentiras, inconsistencias y ambivalencias. Teoría de la acción y análisis de discurso. *Revista Internacional de Sociología*, 72(1), 115-138. <https://doi.org/10.3989/ris.2012.07.24>
- Matthews, T., Fisher, H. L., Bryan, B. T., Danese, A., Moffitt, T. E., Qualter, P., Verity, L., & Arseneault, L. (2022). This is what loneliness looks like: A mixed-methods study of loneliness in adolescence and young adulthood. *International Journal of Behavioral Development*, 46(1), 18-27. <https://doi.org/10.1177/0165025420979357>

- Mirin, A. A. (2021). Gender Disparity in the Funding of Diseases by the U.S. National Institutes of Health. *Journal of Women's Health*, 30(7), 956-963. <https://doi.org/10.1089/jwh.2020.8682>
- Missmer, S. A., & Cramer, D. W. (2003). The epidemiology of endometriosis. *Obstetrics and Gynecology Clinics of North America*, 30(1), 1-19. [https://doi.org/10.1016/S0889-8545\(02\)00050-5](https://doi.org/10.1016/S0889-8545(02)00050-5)
- Monaghan, L. (2015). Critiquing Masculinity Miths: Rethinking Male Bodies, Obesity and Health in Context. *International Journal of Men's Health*, 14(3), 233-249.
- Monreal, M. C., & Martínez, B. (2010). Esquemas de género y desigualdades sociales. En L. Amador & M. C. Monreal, *Intervención social y Género*. Narcea.
- Organización Mundial de la Salud (OMS). (s. f.). <https://www.who.int/es>.
- Peplau, L. A., & Perlman, D. (1982). *Loneliness: A sourcebook of current theory, research and therapy*. Wiley-Interscience.
- Phelan, J. C., Link, B. G., & Tehranifar, P. (2010). Social Conditions as Fundamental Causes of Health Inequalities: Theory, Evidence, and Policy Implications. *Journal of Health and Social Behavior*, 51(1_suppl), S28-S40. <https://doi.org/10.1177/0022146510383498>
- Poquet-Catalá, R. (2021). ¿Avances en la lucha contra la discriminación salarial por razón de sexo? *FEMERIS: Revista Multidisciplinar de Estudios de Género*, 6(2), 118. <https://doi.org/10.20318/femeris.2021.6138>
- Ramalle, E. (2009). Modelos de edad, periodo y cohorte en epidemiología social. Su aplicación a un caso riojano. *Berceo*, 156, 7-27.

- Relinque, C. S., Moral Arroyo, G. del, & González Fernández, M. T. (2013). Consejos prácticos para escribir un artículo cualitativo publicable en Psicología. *Psychosocial Intervention*, 22(1), 71-79. <https://doi.org/10.5093/in2013a9>
- Restrepo, D. A., & Jaramillo, J. C. (2012). Concepciones de salud mental en el campo de la salud pública. *Revista Facultad Nacional de Salud Pública*, 30(2), 202-211.
- Rodríguez-Rodríguez, E. (2022). La “soberanía sobre el tiempo”. Unilateralidad e imposición en la distribución del tiempo de trabajo frente a conciliación corresponsable. *Cuadernos de Relaciones Laborales*, 40(1), 37-55. <https://doi.org/10.5209/crla.77642>
- Rodríguez-Casillas, M. de los Á., & Cruz-Maldonado, N. (2018). ¿Cómo entender los determinantes sociales de la salud? En *Dimensiones sociales de la salud* (pp. 23-34). Universidad Nacional Autónoma de México.
- Rodríguez-Modroño, P. (2017). Impactos de la crisis en las trabajadoras de las regiones de la Europa Meridional. El caso de Andalucía. *Revista de Estudios Regionales*, 110, 15-37.
- Rodríguez-Ruiz, B. (2019). *El discurso del cuidado. Propuestas (de)constructivas para un estado paritario*. Tirant lo blanch.
- Ruiz-Rodríguez, P., Cano-Vindel, A., Muñoz Navarro, R., Medrano, L., Moriana, J. A., Buiza Aguado, C., Jiménez Cabré, G., & González-Blanch, C. (2017). Impacto económico y carga de los trastornos mentales comunes en España: Una revisión sistemática y crítica. *Ansiedad y Estrés*, 23(2-3), 118-123. <https://doi.org/10.1016/j.anyes.2017.10.003>

Tudela, M. del P., Rodríguez, J., García-González, N., & Salguero, Ó. (2014).

Una economía de mucho cuidado. Economistas sin Fronteras.

Vélez-Arango, A. L. (2007). Nuevas dimensiones del concepto de salud: El

derecho a la salud en el estado social de derecho. *Hacia la Promoción de la Salud*, 12, 63-78.

Yanguas, J., Pérez-Salanova, M., Puga, M. D., Tarazona, F., Losada Baltar, A.,

Márquez González, M., Pedroso Chaparro, M. D. S., & Pinazo, S. (2020).

El reto de la soledad en las personas mayores (Fundación bancaria «La Caixa»).